

TU WIEN
DEPARTMENT OF
GEODESY AND
GEOINFORMATION

BACHELORARBEIT

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Metadaten Web-Portals für geodätische Daten des Global Geodetic Observing System

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

ausgeführt am Department für

Geodäsie und Geoinformation

Forschungsbereich Höhere Geodäsie

der Technischen Universität Wien

unter Anleitung von

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Johannes Böhm

und

Dipl.Ing. Martin Sehnal

durch

Lena Steiner

Matrikelnummer: 12009660

Wien, im November 2023

Unterschrift (Verfasser/in)

Eidesstaatliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit nach den anerkannten Grundsätzen für wissenschaftliche Abhandlungen von mir selbstständig erstellt wurde. Alle verwendeten Hilfsmittel, insbesondere die zugrunde gelegte Literatur, sind in dieser Arbeit genannt und aufgelistet. Die aus den Quellen wörtlich entnommenen Stellen, sind als solche kenntlich gemacht.

Das Thema dieser Arbeit wurde von mir bisher weder im In- noch Ausland einer Beurteilerin/einem Beurteiler zur Begutachtung in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt. Diese Arbeit stimmt mit der von den Begutachterinnen/Begutachtern beurteilten Arbeit überein.

Wien, im November 2023

Kurzfassung

Die Internationale Assoziation für Geodäsie (IAG) und ihre Dienste stellen sehr wichtige und wertvolle geodätische Daten, Informationen und Datenprodukte bereit, die für die Erforschung des Erdsystems, einschließlich der Überwachung von Phänomenen des globalen Wandels, und für ein breites Spektrum unterschiedlicher Anwendungen wie Satellitennavigation, Vermessung, Kartierung, Ingenieurwesen, Geoinformationssysteme usw. immer wichtiger werden. Derzeit ist es für viele Menschen schwierig, sich einen Überblick über alle verfügbaren geodätischen Produkte und Daten zu verschaffen. Das Globale Geodätische Beobachtungssystem (GGOS) der IAG will diese Lücke durch die Entwicklung des GGOS Portals schließen, das als einzigartiger Such- und Zugangspunkt (One-Stop-Shop) für geodätische Daten und Produkte dienen soll. Die Daten und Produkte werden durch umfangreiche Metadaten beschrieben und verbleiben physisch in den Datenzentren der einzelnen beteiligten IAG-Dienste und anderen Datenanbieter. Mit dieser zukünftigen Plattform wird GGOS dazu beitragen, die Sichtbarkeit von geodätischen Daten für die wissenschaftliche Forschung zu erhöhen sowie andere wissenschaftliche Disziplinen und die Gesellschaft für die Geodäsie und ihre nützlichen Produkte zu sensibilisieren. Für die Realisierung einer solchen Metadatenplattform stehen mehrere Softwarepakete zur Verfügung. Zwei davon sind für diesen Zweck besonders geeignet: GeoNetwork und CKAN. In dieser Bachelorarbeit wird auf Basis der im Frühjahr 2023 durchgeführten Umfrage ein Anforderungsprofil für das GGOS Portal erstellt und mit den getesteten Funktionalitäten der beiden Softwarepakete abgeglichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Prüfung der Metadaten-Harvesting-Funktionen, welche es ermöglichen sollen, eine große Anzahl an Metadatenätze automatisiert, von verschiedensten Datenanbietern, zu sammeln und in das zukünftige GGOS Portal zu importieren.

Abstract

The International Association of Geodesy (IAG) and its services provide very important and valuable geodetic data, information, and data products that are increasingly relevant for Earth system research, including monitoring of global change phenomena and a wide range of diverse applications such as satellite navigation, surveying, mapping, engineering, geospatial information systems, and so on. Currently, it is difficult for many people to obtain an overview of all available geodetic products and data. The Global Geodetic Observing System (GGOS) of the IAG aims to fill this gap by developing the GGOS portal, which will serve as a unique search and access point (one-stop shop) for geodetic data and products. Data and products will be described by rich metadata and remain physically located at their originating data centers of each contributing IAG service and other data providers. With this future platform, GGOS will contribute to increase the visibility of geodetic data for scientific research and to make other scientific disciplines and the society aware of geodesy and its beneficial products. Several software packages are available for the realization of such a metadata platform. Two of them are particularly suitable for this purpose: GeoNetwork and CKAN. In this bachelor's thesis, a requirements profile for the GGOS portal is drawn up based on the community survey conducted in spring 2023 and compared with the tested functionalities of the two software packages. A particular focus is on testing the metadata harvesting function, which should make it possible to collect a large number of metadata records, from various data providers, automatically and import them into the future GGOS portal.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	II
Abstract	III
1 Einleitung	1
1.1 Organisationsstruktur IUGG - IAG - GGOS	1
1.1.1 IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics	1
1.1.2 IAG - International Association of Geodesy	2
1.1.3 GGOS - Global Geodetic Observing System	3
1.2 GGOS Portal - Idee	4
1.3 GGOS Portal - Historie	6
1.4 Aufbau der Arbeit	6
1.4.1 Informationssammlung in Form einer Umfrage	6
1.4.2 Übersicht über vorhandene geodätische Daten und Produkte sowie deren Metadaten	7
1.4.3 Anforderungen und Realisierungsvarianten für das GGOS Portal	8
2 Methoden	10
2.1 Metadaten	10
2.1.1 Aufbau Metadaten	11
2.2 Metadatenformate	12
2.2.1 XML= eXtensibleMarkupLanguage	12
2.2.2 JSON= JavascriptObjectNotation	13
2.2.3 Sitelogs	13
2.2.4 HTML Webseite	13
2.3 Programmschnittstellen	13
2.3.1 OAI-PHM Interface	13
2.3.2 RESTful Interface	13
2.4 Datenstandards - ISO	14
2.4.1 ISO 19115-1 - Metadaten	14
2.4.2 ISO 19139 - Metadaten XML Implementierungsspezifikation	14
2.4.3 ISO 19115-3 - Metadaten XML Implementierungsspezifikation	15
2.4.4 ISO 19136 - Geography Markup Language - GML	15
2.4.5 Geodesy Markup Language - GeodesyML	15
2.5 DOI - Digital Object Identification	15
2.6 IAG Dienste	16
2.6.1 Geometrische Dienste	16
2.6.2 Dienste im Bereich der Schwerefeldforschung	17
2.7 Softwarepakete	18
2.7.1 Auswahl der Softwarepakete - Anforderungsprofil	18

2.7.2	Installation	19
2.7.3	GeoNetwork	20
2.8	Metadatenimplementierung - Harvest Vorgang	22
2.8.1	Was ist ein Harvest Prozess?	22
2.8.2	Konfiguration eines Harvesters in GeoNetwork	22
2.8.3	Harvesting Prozess in GeoNetwork	24
2.8.4	Transformation	26
2.8.5	Ergebnisse des Harvesting Prozesses in GeoNetwork	27
3	Resultate	29
3.1	Testergebnisse Harvest Funktion	34
3.2	Test - Ergebnisse	35
3.2.1	Kategorie 1: GFZ Potsdam	35
3.2.2	Kategorie 1: NASA Earthdata Search	37
3.2.3	Kategorie 1: BEV	39
3.2.4	Kategorie 2	40
3.2.5	Kategorie 3	40
4	Diskussion und Ausblick	41
4.1	GeoNetwork	41
4.2	Verfügbarkeit geodätischer Metadaten	41
4.3	Empfehlung Datenanbieter	42
4.4	Machbarkeit des GGOS Portals	43
	Abbildungsverzeichnis	44
	Tabellenverzeichnis	46
	Abkürzungsverzeichnis	47
	Referenzen	49

1 Einleitung

1.1 Organisationsstruktur IUGG - IAG - GGOS

Das *Global Geodetic Observing System* (GGOS) wurde 2003 ins Leben gerufen und gehört zur *International Association of Geodesy* (IAG), welche wiederum eine der acht Verbände der *International Union of Geodesy and Geophysics* (IUGG) ist. Diese Struktur ist in der Abbildung 1.1 gut zu erkennen. (Plag, 2009)

1.1.1 IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics

Die Hauptaufgabe der International Union of Geodesy and Geophysics und deren Kommissionen ist die internationale Zusammenarbeit in allen Bereichen der Erdforschung. Dies wird durch gemeinsame Versammlungen, Forschungen und der Zusammenarbeit mit Organisationen anderer Fachgebiete umgesetzt.¹

Abbildung 1.1: Organigramm und Struktur der IUGG in der die IAG und GGOS in grün hervorgehoben werden²

¹<https://iugg.org/about/mission/>

1.1.2 IAG - International Association of Geodesy

Eine dieser Verbände der IUGG im Fachbereich Geodäsie ist die in Abbildung 1.1 grün markierte IAG, welche sich die Förderung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Geodäsie als Hauptziel gesetzt hat. Diese lässt sich in wissenschaftliche Dienste (Services), Kommissionen (Commissions), Interkommissionsausschüsse (Intercommission Committees) und dem Globalen geodätischen Beobachtungssystem (Global Geodetic Observing System) unterteilen. Durch ein Zusammenspielen dieser Komponenten, wird ein aktuelles und akkurates Bild des Erdsystems, deren Veränderungen, Rotation und Schwerefeld erzeugt. (Plag, 2009)

Dienste und Datenzentren Die Basis dieser Erkenntnisse liefern die Dienste der IAG, indem sie die Datenaufnahme standardisieren, die Beobachtungsdaten analysieren sowie interpretieren und daraus geodätische Produkten erstellen. In den beiden thematischen Bereichen Schwerefeld und Geometrie befinden sich jeweils sechs Dienste die oft auch eng zusammenarbeiten. Für die Dienste werden Datenzentren von den dahinterstehenden Institutionen bereitgestellt. Jene Datenzentren stellen aufgenommene geodätische Beobachtungsdaten, welche von den Messstationen übermittelt werden, und geodätische Produkte, die durch Analysezentren erzeugt werden, zur Verfügung. Viele dieser Zentren greifen auf Daten von verschiedenen Diensten zu um gemeinsame, homogene Produkte aus allen möglichen und relevanten Informationen und Beobachtungsarten zu bekommen. Deswegen ist die Kommunikation und Interoperabilität zwischen den Teilbereichen sehr wichtig. Die internen Verwaltungsaufgaben, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Diensten, sowie mit anderen wissenschaftlichen Bereichen werden von den Koordinierungsstellen oder zentralen Büros der jeweiligen Dienste erledigt. (Plag, 2009) Diese Dienste der IAG sind besonders relevant für diese Arbeit und darauf wird im Kapitel 2.6 noch ausführlicher eingegangen.

Kommissionen und Interkommissionsausschüsse Die vier Kommissionen mit den Schwerpunkten Referenzrahmen, Schwerefeld, Erdrotation und Geodynamik, und Positionierung und Anwendungen, sowie alle Beteiligten der Interkommissionsausschüsse setzten sich für wissenschaftliche Weiterentwicklungen ein und unterstützen all die bereits erwähnten Dienste mit wichtigen Fachkenntnissen.²

²<https://ggos.org/about/what-is-ggos/>

1.1.3 GGOS - Global Geodetic Observing System

GGOS arbeitet mit den IAG Diensten an der Bereitstellung und Erzeugung geodätischer Daten und Produkte eng zusammen und dient im Zuge dessen als Verbindungsglied und Dachverband der vielen einzelnen Bereiche. Die Infrastruktur und Verarbeitungstechniken sollen verbessert und weiterentwickelt werden, um auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. Konsistente, qualitativ hochwertige und homogene Ergebnisse sollen geschaffen und dem Nutzer auf möglichst einfacher und den Anforderungen entsprechender Weise angeboten werden. (Plag, 2009) Die Struktur von GGOS ist gut in dem nachstehenden Organigramm in Abbildung 1.2 zu erkennen.

Abbildung 1.2: In dem GGOS Organigramm stehen das Verwaltungsorgan (blau) und das Koordinierungsbüro (gelb) in einer zentralen Rolle. Die weiteren wichtigen Komponenten von GGOS werden in Grün dargestellt (GGOS, 2023)

Zentrale Punkte in der Organisation von GGOS (Abbildung 1.2) bilden das Verwaltungsorgan (Managing Body - blau), bestehend aus dem Verwaltungsrat (Governing Board) und dem Exekutivausschuss (Executive Committee), und das Koordinierungsbüro (Coordinating Office - gelb). Die ausführenden untergeordneten Komponenten werden in grün dargestellt.

Verwaltungsorgan Der Verwaltungsrat ist das Entscheidungsgremium von GGOS wo alle wichtigen Entscheidungen endgültig getroffen werden. Er besteht zur Hälfte aus Mitgliedern von GGOS und zur anderen Hälfte aus Vertretern der anderen IAG Komponenten. Der GGOS Exekutivausschuss ist verantwortlich für die Verwaltung aller Angelegenheiten in Übereinstimmung mit der GGOS Satzung und den Entscheidungen des GGOS Verwaltungsrat. Eine unterstützende und beratende Funktion nehmen hierbei das GGOS Science Panel und die GGOS Affiliates ein

Koordinierungsbüro Wie der Name schon verrät werden hier all diese Führungstätigkeiten sowie die Tätigkeiten der einzelnen GGOS Komponenten koordiniert. Das Koordinierungsbüro hat ihren Sitz im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Wien. Neben diesen Koordinierungsaufgaben ist vor allem die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Web- und Social-Media-Auftritt ein wichtiges Tätigkeitsfeld.

Informationsbüros Um einheitliche Standards und Produkte für die einzelnen IAG Dienste zu schaffen, überprüfen und gewährleisten zu können sowie das gesamte Beobachtungsnetzwerk aufrecht zu erhalten und zu verbessern, gibt es die beiden Informationsbüros in GGOS. Nämlich das Büro für Netzwerke und Beobachtungen (BNO) und das Büro für Produkte und Standards (BPS). Gerade das Thema der einheitlichen und interoperablen Daten und Produkte, welches das BPS behandelt, kommt immer wieder im Laufe dieser Arbeit vor.

Schwerpunktbereiche Besonders wichtig und ebenso bedeutend für das GGOS Portal sind die im Organigramm (Abbildung 1.2) unten zu sehenden Schwerpunktbereiche (Focus Areas). Diese GGOS Komponenten verfolgen das Ziel weltweit gültige, integrierte und optimierte Produkte zu erstellen, indem sie die Beobachtungsdaten verschiedener geodätischer Beobachtungsverfahren vereinigen. (GGOS, 2023)

1.2 GGOS Portal - Idee

Die bereits erwähnten IAG Dienste erzeugen viele bedeutende Daten und Produkte, die zur Erforschung des Erdsystems, deren Veränderungen und des globalen Wandels, und für viele weitere gesellschaftlich relevanten Anwendungen essentiell sind. Viele Bereiche, wie beispielsweise die Navigation, Kartographie und Vermessung nutzen diese Informationen als Grundlage ihrer Arbeit. Aber auch einige andere Bereiche der Wissenschaft können Nutzen aus den wertvollen Daten ziehen. Das Maximum an Nutzen dieser Daten ist jedoch im Moment noch lange nicht erreicht. Oft ist der Zugang zu geodätischen Informationen schwierig und undurchsichtig, besonders für nicht geodätische Nutzer aus einem Bereich außerhalb der Geodäsie ist es schwierig einen guten Überblick über die geodätischen Daten und Produkte zu bekommen. Viele dieser Personen könnten geodätische Daten für Ihre Arbeit gebrauchen,

wissen jedoch nicht wo diese zur Verfügung stehen oder wie sie zu diesen gelangen. Derzeit sind die Daten nur über die einzelnen Datenzentren der Dienste verfügbar und es gibt keinen übersichtlichen Zugangspunkt über den alle geodätischen Daten und Produkte erreichbar sind. Dies erschwert die Suche nach bestimmten geodätischen Datensätzen auch für Experten aus diesem Bereich.

geodätische Daten und Produkte der IAG Services

Abbildung 1.3: Das GGOS Portal bietet einen übersichtlichen Zugangspunkt für alle geodätische Daten der IAG

(Steiner und Sehnal, 2023)

Dieses Problem soll mit der Erstellung des GGOS Portals gelöst werden, wie in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt wird. Es soll einen klar übersichtlichen Zugangspunkt bieten, durch den alle geodätische Daten, Produkte und Informationen von und über die IAG und GGOS erreichbar sind. Bereits 2009 wurde die Definition dieses Projektes in dem Buch "Global Geodetic Observing System Meeting the Requirements of a Global Society on a Changing Planet in 2020" (Plag, 2009) niedergeschrieben: "The GGOS Portal: a unique access point for all GGOS products with a database of relevant metadata compliant with international standards". Dabei bleiben die Daten und Produkte in den jeweiligen Datenzentren und lediglich eine genaue Beschreibung dieser wird in Form von Metadaten auf dem Portal zu finden sein. Die übersichtliche Darstellung dieser Metadaten bietet die Möglichkeit nach dem Benötigten zu suchen und auf die Seite des Datenzentrums weitergeleitet zu werden, um dort den eigentlichen Datensatz herunterzuladen. So sind gezielt gesuchte Informationen einfach zu finden und neue unbekannte Produkte leichter zu entdecken. Außerdem soll das GGOS Portal allgemeine Informationen über GGOS, die IAG, Geodäsie, deren Beobachtungstechniken

und Verfahren geben, um den Einstieg und die Verwendung geodätischer Daten für Nutzer aus anderen Fachrichtungen zu erleichtern. (Plag, 2009; Sehnal et al., 2023)

1.3 GGOS Portal - Historie

Bereits 2007 wurde die erste Idee eines zentralen Zugangspunktes für geodätische Daten in Form des GGOS Portals von Bernd Richter (BKG) und Carey Noll (NASA CDDIS - Crustal Dynamics Data Information System) gefasst. Im Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Deutschland wurde in diesem Jahr die Idee in Form eines Position Papers festgehalten und 2007 im Zuge der Erstellung des GGOS Buches ein Kapitel mit der ausführlichen Beschreibung der Struktur des zukünftigen Portals niedergeschrieben (Plag, 2009) . 2009 wurde ein erster Prototyp mithilfe des Softwarepakets GeoNetwork realisiert. Dies gab uns auch Grund zum Anlass diese Software wieder in Betracht zu ziehen. Bereits 3 Jahre später wurden jedoch die Entwicklungen aufgrund personeller Veränderungen im BKG eingestellt und das Projekt gestoppt. Im Jahr 2021 wurde bei einem GGOS D-A-CH Treffen die Idee erneut aufgegriffen und in Form dieser Machbarkeitsstudie neu initiiert.³ Um dieses Projekt zu realisieren besteht der erste Schritt darin alle nötigen und grundlegenden Informationen zu sammeln und Tests zur Auswahl des passenden Softwarepakets durchzuführen, was im Zuge dieser Bachelorarbeit erledigt wurde. Jene teilt sich in drei große Schritte auf die nun näher ausgeführt werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

1.4.1 Informationssammlung in Form einer Umfrage

Im April und Mai 2023 wurde vom GGOS Koordinierungsbüro eine Umfrage durchgeführt, um wichtige Informationen, bezüglich des zukünftigen Geodatenportal, von Datenerzeuger, -anbieter und -nutzer zu bekommen. Insbesondere Mitglieder und Datenanbieter der IAG wurden kontaktiert und mit dieser Umfrage angesprochen, aber auch Teilnehmer außerhalb der IAG haben zahlreich teilgenommen und wichtige Informationen geliefert. Im ersten Teil wurden grundlegende Fragen zu dem momentanen Zugang und der Sichtbarkeit geodätischer Daten und Produkte gestellt. Anschließend wurden insbesondere Datenanbieter und Datenproduzenten über die Verfügbarkeit geodätischer Daten, Produkte und besonders den dazugehörigen Metadaten befragt. Im letzten Abschnitt wurde der Schwerpunkt darauf gelegt die Anforderungen der Nutzer an das zukünftige GGOS Portal herauszufinden. Im Zuge dieser Bachelorarbeit wurde die Umfrage ausgewertet und im weiteren Verlauf der schriftlichen Arbeit wird immer wieder auf die Ergebnisse dieser Umfrage verwiesen beziehungsweise auf erstellte Grafiken zugegriffen. Um das Portal bestmöglich an die Vorstellung der Nutzer anzupassen sowie die Kompatibilität mit Datenanbietern zu erreichen, ist diese Umfrage essenziell. (Sehnal und Steiner, 2023)

³<https://ggos.org/portal/>

1.4.2 Übersicht über vorhandene geodätische Daten und Produkte sowie deren Metadaten

Die Interoperabilität und Sammlung von Metadaten und Datenkatalogen der verschiedenen IAG Dienste ist eine der größten Herausforderungen bei der Realisierung des GGOS Portals. Als ersten Schritt zur Lösung dieses Problems wurden die im Moment vorhandenen Daten, inklusive deren Metadaten und Eigenschaften aufgelistet und übersichtlich zusammengefasst. Nicht zu allen geodätischen Daten und Produkten gibt es für die Anforderungen (siehe Kapitel 1.4.3) des GGOS Portals ausreichend und passende Metadaten. In dieser Bachelorarbeit wird ein ausführlicher Überblick über alle Daten und Metadaten der IAG Dienste geschaffen, um zu erkennen, welche in Zukunft ins Portal aufgenommen werden können, und wie die automatische Integration gewährleistet werden kann. Die Metadaten sollen auf verschiedene Kriterien geprüft werden, die auch teilweise im Zuge der Umfrage von den Teilnehmern angegeben wurden, siehe Abbildung 1.4:

Abbildung 1.4: Kriterien und Eigenschaften der Metadaten - 48 Prozent der Teilnehmer stellen zu dem Zeitpunkt der Umfrage bereits Metadaten, zu ihren Daten und Produkten, zur Verfügung. 34 Prozent davon besitzen bereits DOIs für Ihre Metadaten um die eindeutige Erkennung der Datensätze zu vereinfachen. Anhand der unteren beiden Diagramme ist zu erkennen in welchem Metadaten Format und Standard diese Angeboten werden

(Sehnal und Steiner, 2023)

Um die Gesamtübersicht gewährleisten zu können, wurde eine ausführliche Tabelle mit all diesen, und durch weitere Recherche, gewonnenen Informationen erstellt. Diese Übersichtstabelle wird im Kapitel 3 zu den Resultaten noch ausführlicher erklärt und ist außerdem per DOI verfügbar (Steiner et al., 2023).

1.4.3 Anforderungen und Realisierungsvarianten für das GGOS Portal

Als nächster Schritt wurde ein Anforderungsprofil des GGOS Portals erstellt (siehe Kapitel 2.7.1), indem besonders die notwendigen Funktionalitäten des Portals aufgelistet werden. Ein Teil der Umfrage, in welchem es darum geht welche Funktionen, Anwendungen und Inhalte von zukünftigen Nutzern, aber auch von Datenanbietern, erwartet werden, konnte dabei zur Hilfe genommen werden. Ein Beispiel dieser Ergebnisse ist in Abbildung 1.5 zu erkennen, in dem gut ersichtlich ist, dass eine räumliche und zeitliche Suchfunktion besonders wichtig für zukünftige Nutzer sein könnte.

Abbildung 1.5: Wichtigkeit der verschiedenen möglichen Suchfunktionen von Nutzern in dem zukünftigen GGOS Portal - Ergebnisse der Umfrage
(Sehnal und Steiner, 2023)

Dieses Anforderungsprofil wurde mit den beiden vorhandenen Softwarepaketen abgeglichen und benötigte Funktionalitäten ausgetestet (siehe Kapitel 2.7.1). Ein großer Fokus lag dabei auf der Sammlung und Integration der Metadaten, um möglichst wenig manuelle Arbeit bei dem Import der Datensätze zu benötigen. Dies soll mithilfe der Harvesting Funktion (Kapitel 2.8) gelingen, welche es ermöglicht, Metadaten direkt von Datenzentren automa-

tisch und wiederkehrend abzugreifen. Diese Funktion wurde ausführlich getestet und gute Lösungsmöglichkeiten wurden erarbeitet. Als Harvester werden in diesem Zusammenhang die verschiedenen auswählbaren Konfigurationen dieser Funktion bezeichnet. Ein einzelner Harvester ist somit für ein Datenzentrum oder eine Datengruppe zuständig. Dass nicht in allen IAG Diensten passende Voraussetzungen in Bezug auf Verfügbarkeit, Format und Informationsgehalt der Metadaten sowie einer Kompatibilität mit einer der Harvesting Funktion vorhanden sind, wurde vor Beginn dieser Arbeit angenommen. Im Zuge dieser Arbeit werden Testergebnisse, in welchen Metadaten von IAG Diensten automatisch gesammelt, gespeichert und im GGOS Portal angezeigt werden, aufgelistet. Diese Metadaten sowie der Vorgang diese in das GGOS Portal zu integrieren, werden nun ausführlich beschrieben und erklärt. Dies soll für Datenanbieter als Vorlage beziehungsweise als Anregung dienen bereits vorhandene Metadaten darauf anzupassen oder noch nicht vorhandene Datenbeschreibungen in dieser Art bereitzustellen.

Ziel dieser Arbeit ist es, die ersten Schritte der Realisierung des geodätischen Metadatenportals zu erledigen und eine informative Grundlage zu schaffen, mit der gut und erfolgreich das GGOS Portal realisiert werden kann. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird die Auswahl eines passenden Softwarepakets getroffen und die verschiedenen Möglichkeiten der automatischen Metadatenintegration ausführlich getestet und übersichtlich zusammengefasst.

2 Methoden

2.1 Metadaten

Die geläufige Definition des Begriffes Metadaten kann aus dem Artikel ⁴ zitiert werden: "Metadaten oder Metainformationen sind strukturierte Daten, die Informationen über Merkmale anderer Daten enthalten."

Um sich die Definition etwas besser vorstellen zu können, wird diese anhand der Abbildung 2.1 verdeutlicht. In diesem Beispiel dient die Schatzkarte als Metadaten und der Schatz repräsentiert die Daten. Ohne der Schatzkarte weiß man nicht, wo sich der Schatz befindet und dieser kann somit nicht verwendet werden. Dies streicht die Wichtigkeit und Verwendung beschreibender Metadaten heraus, denn ohne dieser können die Daten nicht oder nicht ordnungsgemäß genutzt werden. ⁵

Abbildung 2.1: Veranschaulichung der Wichtigkeit von Metadaten anhand des schematischen Beispiels einer Schatzkarte (Metadaten) und eines Schatzes (Datensatz) ⁵

Auch im Fall des geodätischen Beispiels ist dies ähnlich. Metadaten erleichtern das Auffinden der benötigten Daten. Anhand dieses Auszuges eines IERS Erdorientierungsparameter Datensatzes erkennt man, dass ohne der Metadaten, welche in der Abbildung 2.2 auf der rechten Seite zu sehen sind, keine Information aus den Daten auf der linken Seite herauszulesen sind. Des weiteren sind diese Informationen zur Suche und Auswahl des Datensatzes essentiell.

⁴<https://de.wikipedia.org/wiki/Metadaten>

⁵<https://dataedo.com/blog/data-vs-metadata>

2 METHODEN

2023	9	1	60188	0.3053	0.4132	0.00252
2023	9	2	60189	0.3059	0.4114	0.00216
2023	9	3	60190	0.3065	0.4092	0.00189
2023	9	4	60191	0.3071	0.4069	0.00186
2023	9	5	60192	0.3077	0.4045	0.00215
2023	9	6	60193	0.3084	0.4021	0.00274
2023	9	7	60194	0.3090	0.3996	0.00357
2023	9	8	60195	0.3096	0.3972	0.00456
2023	9	9	60196	0.3101	0.3947	0.00561
2023	9	10	60197	0.3105	0.3923	0.00661
2023	9	11	60198	0.3109	0.3899	0.00748
2023	9	12	60199	0.3112	0.3875	0.00814
2023	9	13	60200	0.3115	0.3851	0.00855
2023	9	14	60201	0.3117	0.3827	0.00877
2023	9	15	60202	0.3118	0.3802	0.00881
2023	9	16	60203	0.3119	0.3777	0.00875
2023	9	17	60204	0.3119	0.3752	0.00864
2023	9	18	60205	0.3119	0.3726	0.00855
2023	9	19	60206	0.3119	0.3700	0.00853
2023	9	20	60207	0.3118	0.3674	0.00863
2023	9	21	60208	0.3117	0.3648	0.00889
2023	9	22	60209	0.3116	0.3622	0.00929
2023	9	23	60210	0.3115	0.3597	0.00976
2023	9	24	60211	0.3113	0.3571	0.01021

Title	IERS Bulletin A
Content	IERS Bulletin A contains Earth orientation parameters x/y pole, UT1-UTC and their errors at daily intervals and predictions for 1 year into the future.
Format	ASCII
Description	http://hpiers.obspm.fr/eoppc/bul/bulb/explanatory.html
Data	section 1: DUT1 [sec], TAI-UTC [sec] section 2: x ["], y ["], UT1-UTC [sec] and their errors section 3: MJD, x ["], y ["], UT1-UTC [sec] section 4: dpsi, deps, dX, dY (msec of arc) and their errors
Time Interval	1 day
Frequency	weekly
Source	https://maia.usno.navy.mil/ser7/ [ser7.dat]
Created by	IERS Rapid Service Prediction Centre
Contact	usn.ncr.navobsydc.mbx.eopcp@mail.mil

Abbildung 2.2: Beispiel geodätische Metadaten des IERS - auf der linken Seite sind die Daten und auf der rechten Seite die beschreibend Metadaten zu erkennen ⁶

2.1.1 Aufbau Metadaten

Der Titel und die inhaltliche Beschreibung der Daten sind die beiden wichtigsten Bestandteile zum Auffinden eines passenden Datensatzes. Im zukünftigen GGOS Portal wird dies die erste Information sein, die der Nutzer liest und auf Basis dessen seinen gewünschten Datensatz suchen und auswählen kann. Des Weiteren ist auch das zeitliche Intervall und die Aufnahmefrequenz ein oft verwendetes Such- und Auswahlkriterium. Die Quelle, der Hersteller und das Format sind besonders für den Zugang und den Download, sowie die weitere Verwendung und Nutzung des Datensatzes oder Produktes relevant. (Sehnal und Steiner, 2023)

Nachdem das gewünschte Produkt gefunden ist und die Download- und Verwendungsmöglichkeiten bekannt sind, ist es wichtig den Inhalt des Produktes beziehungsweise des Datensatzes zu verstehen. Unter dem Attribut 'Data' in den Metadaten in Abbildung 2.2 kann man gut herauslesen, welche Bedeutung die jeweiligen Spalten im nebenstehenden Datensatz haben und in welcher Einheit die Werte angegeben sind. Dies ist eine essentielle Information ohne der die Daten nutzlos wären, da man nicht weiß welche Daten welchen Wert beschreiben. ⁶

Oft sind neben diesen bereits erwähnten Metadateninhalten, die zeitliche sowie räumliche Ausdehnung und die Art der Beobachtungseinrichtung wichtig. Bei der Metadatenerstellung ist zu beachten diese Inhalte anzugeben und die nachstehenden Punkte sollten je nach Daten- oder Produktart mehr oder weniger vollständig enthalten sein, um einen großen Nutzen daraus ziehen zu können:

⁶<https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html>

- Titel
- inhaltliche Beschreibung
- Daten Erklärung, Aufbau des Datensatzes
- Datenquelle, Kontakt, Downloadmöglichkeit
- Datenformat
- Zeitliche Angaben: Intervall, Häufigkeit, Ausdehnung, Erstellungsdatum
- Räumliche Ausdehnung
- Beobachtungs-, Analyse-, Berechnungsmethode

optional je nach Produkt/Datensatz unterschiedlich:

- DOI
- Sprache
- Koordinatenbezugsrahmen
- Maßstab
- Kategorie, Schlagwörter (Richter und Noll, 2015)

Hierbei ist zu sagen, dass nicht alle Metadaten denselben Informationsgehalt besitzen und es daher schwierig sein kann, dies in einem zentralen Portal homogen darzustellen. (Richter und Noll, 2015; Sehnal und Steiner, 2023)

2.2 Metadatenformate

Es gibt eine große Anzahl an Möglichkeiten wie Metadaten im Internet bereitgestellt werden können. Die geodätischen Metadaten der IAG Services sind hauptsächlich in den folgenden Formaten gegeben.³

2.2.1 XML= eXtensibleMarkupLanguage

Das XML Format ist ein einfach formatierbares Textformat, welches sowohl von Maschinen als auch Personen lesbar ist. Jeder Eintrag in das Dokument wird mit einem bestimmten Element, einem sogenannten Tag, ausgezeichnet und ermöglicht so eine strukturierte Darstellung der Daten.⁷

⁷<https://www.adobe.com/de/acrobat/resources/document-files/text-files/xml-file.html>

2.2.2 JSON= JavascriptObjectNotation

Das Format, welches auf der Javascript Programmiersprache basiert ist im Allgemeinen ähnlich dem XML Format, und ebenso maschinenlesbar. Sie sind beide sehr kompatibel und können automatisch ausgelesen werden, jedoch ist JSON etwas kompakter und unterscheidet sich in der Schreibweise und Notation von dem XML Format.⁸

2.2.3 Sitelogs

Detaillierte Beschreibungen und Informationen der Stationen und Einrichtungen, welche geodätische Beobachtungen und Messungen durchführen, sind besonders wichtig in der Geodäsie. Diese werden oftmals in Form sogenannter Site Logs veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Ascii oder XML Datei welche genaue Informationen zu der Antenne, dem Receiver, der Position und der meteorologischen Bedingungen an diesem Standort enthält. (Boler et al., 2016) Oft zu finden ist das standardisierte IGS Sitelog Format welches sich im GeodesyML Standard befindet und bereits von den Diensten IGS, IVS, IDS genutzt wird.⁹

2.2.4 HTML Webseite

Außerdem sollten auch informative Beschreibungen geodätischer Daten und Produkte in Form einer HTML Webseite beachtet werden. Diese liefern oft sehr wichtige Informationen und dienen somit auch als Metadaten.³

2.3 Programmschnittstellen

Metadaten können über standardisierte Programmschnittstellen *Application Programming Interfaces* (API) mittels verschiedener Techniken zur Datenabfrage zur Verfügung gestellt werden. (*GGOS-Portal Idea of a Unique Platform for Geodetic Data and Products 2023*)

2.3.1 OAI-PHM Interface

Um das Ziel zu realisieren Dokumente auf einem Server einfach auffindbar und beziehbar zu machen, wurde das *Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* (OAIPMH) im Jahr 2000 entwickelt. Durch stellen einer Anfrage an einen Datenanbieter, mittels dieses Protokolls, können Metadaten unkompliziert und schnell gesammelt und in Form von XML Dateien weiterverwendet werden. (Lagoze et al., 2015)

2.3.2 RESTful Interface

Mithilfe dieser Schnittstelle kann eine Verbindung zu einem RESTful Webservices hergestellt und die Interaktion und Kommunikation mit darauf befindlichen Daten ermöglicht werden.

⁸https://www.w3schools.com/js/js_json_xml.asp

⁹https://files.igs.org/pub/station/general/sitelog_instr.txt

Anders als bei OAIPHM spricht man hierbei von einer Architekturbeschränkung, mit Richtlinien die beachtet und eingehalten werden müssen, anstatt von einem Protokoll oder Standard.¹⁰

2.4 Datenstandards - ISO

Die Abkürzung ISO steht für International Organization for Standardization und wie dieser Name schon verrät ist die Hauptaufgabe internationale Normen zu entwickeln und somit eine Vereinheitlichung und Austauschbarkeit von Dateien und Dokumenten zu gewährleisten. Die Mitglieder dieser unabhängigen, nichtstaatlichen Vereinigung kommen aus insgesamt 169 nationalen Normungsorganisationen und arbeiten gemeinsam daran die Herausforderungen der globalen Interaktion zu bewältigen. Eine Standards-Serie dieser Organisation ist ISO 19100, welche alle Standards und Schemata im Bezug auf geographischer Information beinhaltet und für das Geo-Metadatenportal noch eine wichtige Rolle spielen wird. Hierbei wird durch das Metadatenchema die Struktur der Metadaten festgelegt und es wird darin definiert wie diese aufgebaut werden sollen. Die Richtlinien und Regeln, bezüglich der Anwendung dieses Schema, werden wiederum in dem Metadatenstandard erläutert und festgelegt.¹¹ Die wichtigsten Teile dieser Serie werden nun genauer angeführt.

2.4.1 ISO 19115-1 - Metadaten

ISO 19115 legt ein Modell zur Erstellung von Metadaten fest, welche geografische Ressourcen beschreiben. Jegliche Aspekte bezüglich der Darstellung, Identifikation, Qualität und des Raumbezuges sowie viele weitere Eigenschaften und Elemente solcher räumlichen Metadaten werden hiermit definiert.¹² Hierbei handelt es sich um den Inhaltsstandard, der besonders wichtig für die Klarstellung der Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen der Metadaten ist.^{13 14}

2.4.2 ISO 19139 - Metadaten XML Implementierungsspezifikation

Die abstrakte Beschreibung ISO19115 soll mithilfe der XML Anwendungsspezifikation ISO 19139 umgesetzt und für verschiedenste angewendet werden. Die Hauptaufgabe dieses Kodierungsstandards ist es alle Regeln bezüglich der Erstellung des XML Dokuments der geographisch und raumbezogenen Daten- und Produktbeschreibungen bereitzustellen.^{14 12}

¹⁰<https://www.redhat.com/de/topics/api/what-is-a-rest-api>

¹¹<https://www.iso.org/about-us.html>

¹²<https://people.utm.my/tlchoon/files/2016/02/ISO-19100-Geographic-Information-Standards.pdf>

¹³<https://desktop.arcgis.com/de/arcmap/latest/manage-data/metadata/support-for-iso-metadata-standards.htm>

¹⁴<https://www.fgdc.gov/metadata/iso-suite-of-geospatial-metadata-standards>

2.4.3 ISO 19115-3 - Metadaten XML Implementierungsspezifikation

Genauso wie ISO 19139 ist dieser Standard ebenfalls ein Kodierungsstandard der zur Realisierung der geographischen Metadatenstandards ISO19115-1 und 2 dient beziehungsweise zur Generierung der zugehörigen XML Schemata. ¹⁵

2.4.4 ISO 19136 - Geography Markup Language - GML

Die grundlegenden Rahmenbedingungen zur XML Implementierung werden in der *Geography Markup Language* (GML), dem ISO-Standard 19136 definiert und von den Spezifikationen übernommen. ¹³ All diese Standards stehen in enger Verbindung zueinander und bilden einen gängigen Standard für geodätische Metadaten. ¹⁶

2.4.5 Geodesy Markup Language - GeodesyML

All diese Standards können gut zur Erstellung und Verarbeitung von räumlichen Metadaten genutzt werden. Mithilfe GeodesyML sollen diese nun erweitert werden, um geodätische Eigenschaften und Spezifikationen ebenfalls angeben zu können. Beispielsweise Elemente zur Beschreibung geodätischer Antennen, Empfänger oder Messmethoden werden enthalten sein. (Brown, 2016) Ziel ist es eine einheitliche Sprache in der Beschreibung geodätischer Metadaten zu etablieren und so Interoperabilität und Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Datenanbietern sowie den Zugang zu den Daten der Nutzer zu ermöglichen. An der Entwicklung, Erweiterung und Umsetzung arbeitet insbesondere Geoscience Australia gemeinsam mit einigen internationalen Organisationen laufend weiter. (Brown und Noll, 2020; Richter und Noll, 2015)

2.5 DOI - Digital Object Identification

Wie aus der Präsentation von Elger et al. (2023) herauszulesen ist dienen DOIs als "Weltweit eindeutiger und dauerhafter Identifikator für digitale Objekte". Über diesen Identifikator in Form einer einzigartigen DOI Nummer kann jederzeit direkt und unkompliziert auf den gewünschten Datensatz zugegriffen werden. Damit wird die Interoperabilität der Metadaten und zugehörigen Daten wesentlich erhöht und eine einfachere Suche und Austausch wird gewährleistet. DOIs tragen mit großem Anteil an der Erfüllung der FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) Prinzipien bei, welche das Ziel verfolgen, die gemeinsame Nutzung wissenschaftlicher Daten für verschiedenste Gemeinschaften und Fachrichtungen zu ermöglichen .

¹⁵<https://www.iso.org/standard/80874.html>

¹⁶<https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/4.0.x/en/user-guide/harvesting/index.html>

2.6 IAG Dienste

Die Dienste der IAG sind hauptverantwortlich für die Erstellung und Bereitstellung geodätischer Daten und Produkte und spielen aufgrund dessen eine wichtige Rolle bei der Realisierung des GGOS Portals. In dieser ersten Testphase wird der Fokus auf Daten dieser Services gelegt. Aus diesem Grund folgen nun eine kurze allgemeine Beschreibung und Erklärung der jeweils sechs geometrischen bzw. allgemeinen Dienste und Schwerefeld-Dienste der IAG.

2.6.1 Geometrische Dienste

- Wie der Name des *International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)* bereits verrät, beschäftigt sich das Service hauptsächlich mit der Beobachtung und Berechnung der Erdrotation sowie deren Variationen und Veränderungen über die Zeit. Eine der wichtigsten geodätischen Grundlagen sind die Referenzsysteme und Referenzrahmen, welche die Realisierungen der Systeme bilden. Der Internationale terrestrische Referenzrahmen (ITRF) beschreibt die Geometrie und Veränderungen des Erdkörpers und ermöglicht es uns jeder Position auf der Erde dreidimensionale Koordinaten zuzuordnen, welche essentiell für weitere geodätische Messmethoden oder unser alltägliches Leben sind. Im Gegensatz dazu beschreibt der Internationale Himmelsreferenzrahmen (ICRF) die Orientierung und Position der Erde im Bezug zu anderen Himmelskörpern.

Das IERS steht in enger Zusammenarbeit mit IGS, ILRS, IVS und IDS, da die wichtigen Informationen und Daten aus diesen vier Services zusammengefasst werden und als Grundlage der oben genannten Produkte dienen.

- Das *International GNSS Service (IGS)* besitzt mehr als 500 auf der Erde verteilte permanente Stationen, die Messungen zu GNSS Satelliten durchführen und dadurch genaue Stationskoordinaten sowie Details der Umlaufbahnen der Satelliten feststellen können. Außerdem ermöglichen sie die korrekte und hochakurate Positionierung und Navigation an jedem Punkt an der Erdoberfläche.
- Mithilfe der Laserentfernungsmessung zu Satelliten (SLR) und dem Mond (LLR) werden Daten im Bezug zu dem Massenschwerpunkt, dem Maßstab und der Orientierungsparameter der Erde aufgenommen, genaue Umlaufbahnen und Entfernungen der Satelliten (präzise Ephemeriden) sowie Koordinaten und Geschwindigkeiten der SLR Stationen berechnet und durch das *International Laser Ranging Service (ILRS)* bereitgestellt.
- Ebenso wichtig sind die Stationskoordinaten der VLBI Stationen, welche, durch auf der Erde verteilte Teleskope, die gleichzeitig weit entfernte Objekte beobachten, berechnet werden. Zwischen den weit entfernten Teleskopen werden Basislinien berechnet

und somit können zeitliche Variationen und Bewegungen auf der Erde zentimetergenau aufgezeichnet werden. Die Auswertung und Aufzeichnung dieser Daten wird vom *International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS)* durchgeführt.

- Neben den bereits erwähnten geodätischen Beobachtungstechniken GNSS, SLR und VLBI bildet DORIS und im Zuge dessen das Service *International DORIS Service (IDS)* die vierte Komponente für die Erstellung der grundlegenden geometrischen Systeme und Produkte. Hierbei werden besonders wichtige Daten der Umlaufbahnen von Satelliten für Altimetermissionen erzeugt.
- Außerdem liefert das *Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL)* durch Pegelmessstationen wichtige Beobachtungsinformationen des Meeresspiegels und ermöglicht auch vertikale Landbewegungen zu erkennen.

All diese Daten, weitere essentielle Informationen der Erdorientierungsparameter und der Koordinatenreferenzrahmen werden gesammelt um eine homogenisierte und lückenlose Grundlage bezüglich unseres Erdsystems zu schaffen. ¹⁷ (Plag, 2009)

2.6.2 Dienste im Bereich der Schwerefeldforschung

- Einen zentralen Koordinierungspunkt der Schwerefeldservices und deren Erfassung und Verarbeitung von Schwerefelddaten bietet das *International Gravity Field Service (IGFS)*.
- Das *International Centre for Global Earth Models (ICGEM)* ist eines dieser 5 untergeordneten Services und stellt sowohl statische als auch zeitlich variable globale Schwerefeldmodelle sowie einen Online Berechnungsdienst bezüglich einiger Schwerefeldfunktionen zur Verfügung.
- Für die Geodäsie sehr relevante digitale Höhenmodelle werden durch das von ESRI betriebene Service *International Digital Elevation Model Service (IDEMS)* erzeugt, gepflegt und publiziert. Außerdem werden einige auf diesen Modellen basierende Produkte im Bereich der Bathymetrie und der Eismassen beziehungsweise Eisschmelze der Erde angeboten.
- Weitere wichtige Erkenntnisse liefern die 42 Messstationen, welche mithilfe supraleitender Gravimeter Schwerebeschleunigungen und Luftdruckdaten aufzeichnen und so über lange Zeiträume auswerten können. Durch das *International Geodynamics and Earth Tide Service (IGETS)* Rechenzentrum werden die Veränderungen der Gezeiten, der Polbewegung und des Instrumentalen Drifts aus diesen Daten berechnet und zur Verfügung gestellt.

¹⁷<https://ggos.org/services/>

- Alle verschiedenen lokalen und regionalen Geoidmodelle und Schätzungen werden vom gleichnamigen *Service for the Geoid (ISG)* gesammelt, validiert und bereitgestellt.
- Um eine langfristige Verfügbarkeit all dieser Schweremessungen zu gewährleisten, sammelt und archiviert das *International Gravimetric Bureau (BGI)*, das der IAG als wissenschaftlicher Dienst dient, alle oben genannten Daten bezüglich des Schwerefeldes.
- Als Produktionszentrum der Schwerefelder mit zeitlicher Variation dient das *Combination Service for Time-variable Gravity Fields (COST-G)*. Es sichert monatliche globale Schwerefeldmodelle, aus Kombination aller Lösungen, da sich diese einzelnen Lösungen aufgrund der verschiedenen Methoden unterscheiden können.¹⁷

2.7 Softwarepakete

Es wurden zwei mögliche Softwarepakete - GeoNetwork und CKAN - ausgewählt und auf das zu Beginn erstellte Anforderungsprofil untersucht.

2.7.1 Auswahl der Softwarepakete - Anforderungsprofil

Bei diesen Softwarepaketen handelt es sich um **Open Source** Pakete, welche einen freien Zugang und Nutzen des Quellcodes und des Programmes erlauben. Des Weiteren kann je nach vorhandener Lizenz der Code verändert oder weitergegeben werden und es fallen **keine Lizenzgebühren** an. Diese Aspekte eines Open Source Programmes sind wichtige Kriterien die zur Auswahl dieser beiden Pakete geführt haben¹⁸.

Im Falle des GGOS Portals ist es besonders wichtig ein **kostenloses Paket**, welches auch in Zukunft **weiterentwickelt** und an den modernsten Stand der Technik angepasst wird, zu verwenden. Ziel sollte es sein möglichst **wenig bis keine Programmierarbeit** für ein funktionierendes Portal leisten zu müssen.

Da es sich um ein geodätisches Metadatenportal handelt, muss der **Umgang sowie die Visualisierung und Verarbeitung räumlicher Daten** möglich sein und es sollte auch eine **interaktive Karte** zur Auswahl und Darstellung vorhanden sein.

Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium ist, dass Funktionen enthalten sind, welche es ermöglichen Metadaten von externen oder lokalen Quellen automatisiert sammeln zu können. Diese Interoperabilität ist besonders wichtig, um die große Anzahl der vorhandenen Datensätze in unterschiedlichsten Formaten, ohne händische Arbeit eines Portalbetreibers, importieren zu können. Auf diese Eigenschaften wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit der Tests auch explizit der Fokus gelegt.³

¹⁸<https://www.ionos.at/digitalguide/server/knowhow/was-ist-open-source/>

		GN	CKAN			GN	CKAN
Search	temporal	✓	✓	Harvest	Geonetwork	✓	X
	spatial	✓	✓		URL	✓	✓
	API	✓	✓		OAI/PHM	✓	~
	keywords	✓	✓		XML File System	✓	~
Edit	create	✓	✓	Interface	Standard/schema	✓	~
	sort	✓	✓		transformation	✓	✓
	validate	✓	✓		link resources	✓	✓
	edit	✓	✓		create DOI	✓	✓

✓ works well
 ~ works partly
 X does not work

Abbildung 2.3: Mithilfe des Anforderungsprofils werden die Softwarepakete unter anderem in den Bereichen Suchfunktionen, Datenformatierung, Harvesting Funktionen und Schnittstellen getestet und bewertet (Steiner und Sehnal, 2023)

Die Teilnehmer der Umfrage haben des Weiteren noch angegeben, dass ausreichende, insbesondere **zeitliche und räumliche Suchfunktionen** und Filter, sowie eine übersichtliche, einfache und strukturierte Ansicht besonders wichtig wären. (Sehnal und Steiner, 2023) Auf all diese Aspekte, welche im Detail im Anforderungsprofil aufgelistet sind, werden sich die im folgenden Kapitel näher beschriebenen Tests konzentrieren. Eine kurze Übersichtliche Zusammenfassung dieses Anforderungsprofiles ist in Abbildung 2.3 zu sehen. (Steiner und Sehnal, 2023)

2.7.2 Installation

Bereits bei der Installation mittels Docker Images zeigten sich Unterschiede zwischen den beiden Paketen. Das Basismodul GeoNetwork Core wurde genauso wie das Zusatzmodul elasticsearch, welches essentiell für Speicher-, Such- und Analysefunktionen ist, mittels der zuvor auf den Server heruntergeladenen Images als Docker Container installiert. Nach Vervollendung dieses Installationsprozesses stand das Software Paket GeoNetwork zum Testen bereit.^{19 20}

Um eine reibungslose Verwendung von CKAN gewährleisten zu können, werden jedoch 5 verschiedene Docker Container gebraucht. Im Zuge dieser Installation und einiger Recherche auf der zugehörigen Github Seite²¹ wurde festgestellt, dass die Verwendung und Implementation dieses Software Paketes und deren Erweiterungen deutlich schwieriger sind als bei GeoNetwork. Einige der zusätzlichen Applikationen sind veraltet, werden im entsprechenden Opensource Repository nicht mehr gewartet und die Entwicklung wurde teilweise schon eingestellt. Aufgrund dessen ist dieses Softwarepaket leider für ein zukünftiges geo-

¹⁹https://hub.docker.com/_/geonetwork/

²⁰https://hub.docker.com/_/elasticsearch/

²¹<https://github.com/ckan>

dätisches Metadatenportal nicht geeignet.²¹ Dies führte zu der vorzeitigen Entscheidung die kommenden Softwaretests ausschließlich in GeoNetwork durchzuführen.

2.7.3 GeoNetwork

Bezüglich GeoNetwork ist zu sagen, dass die Software gut gewartet und laufend weiterentwickelt wird. Hierbei wurden zwei sehr interessante und relevante Erweiterungspakete GeoNetwork UI und Microservices entdeckt. Das Basissoftwarepaket GeoNetwork Core läuft unabhängig von diesen Erweiterungen und eine einwandfreie Verwendung des Programms ist ebenso ohne den Erweiterungen möglich. Die beiden Pakete sollen bereits vorhandene Funktionen verbessern und um einige neue erweitern.²² Diese Struktur soll mit den beiden Abbildungen 2.4 und 2.5 anschaulich gemacht werden.

Abbildung 2.4: Das Basispaket GeoNetwork Core kann durch die Pakete GeoNetwork UI und GeoNetwork Microservices erweitert werden und so in einigen Aspekten verbessert beziehungsweise nutzerfreundlicher gemacht werden

(Steiner und Sehnal, 2023)

²²<https://github.com/geonetwork/>

Abbildung 2.5: Erweiterung des Basispaketes GN Core (blau) durch das Add-On Paket GN Microservices (grün) sowie der Ergänzung GN UI (rot) ²³

- **GeoNetwork UI** - Durch jenes Paket kann vor allem die Benutzeroberfläche angepasst und ergänzt werden, diese soll dadurch nicht vollständig ersetzt werden, sondern die bestehende Oberfläche konfigurierbar gemacht werden. Aufgrund dessen werden viel mehr Möglichkeiten geboten die Suchmechanismen und -filter beziehungsweise Anzeige der Datensätze sowie der Karten zu personalisieren und fallabhängig bestmöglich für den Nutzer anzupassen. (Kohr, 2022)
- **GeoNetwork Microservices** - Diese neue Innovation soll zu einem skalierbaren und flexiblen Aufbau des gesamten Konzeptes von GeoNetwork führen. Jedes dieser Microservices ist, komplett eigenständig und kann flexibel je nach Bedarf genutzt werden. Wie in der Abbildung 2.5 zu erkennen ist sind bereits 3 Services, nämlich eine OGC Record API sowie ein Such- und ein Indexierung Modul implementiert. Des weiteren sollen in naher Zukunft eine Processing App sowie eine Harvesting App folgen. ^{23 24}

²³<https://github.com/geonetwork/geonetwork-microservices/tree/main/doc/img>

²⁴https://geonetwork-opensource.org/_static/documents/gn-user-meeting-202006-GeoNetwork-Going-to-microservices.pdf

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein wichtiger Vorteil von GeoNetwork in der großen Anzahl an verschiedenen eingebauten Funktionen zum Sammeln von unter anderem räumlichen Metadaten besteht, auf die später im Detail eingegangen wird. Außerdem ist die Software sehr etabliert und nur wenig eigene Weiterentwicklung beziehungsweise Programmierarbeit ist nötig. Die beiden Erweiterungspakete GeoNetwork UI und Microservices bieten eine gute Möglichkeit, das eigenständig laufende Basispaket GeoNetwork Core zu verbessern und mit weiteren Anwendungen auszustatten.

2.8 Metadatenimplementierung - Harvest Vorgang

Ein Hauptziel des GGOS Portals ist das automatische Sammeln und Synchronisieren von Metadaten. Geodätische Metadaten sollten von den Betreibern des GGOS Portals nicht manuell hochgeladen werden müssen, denn es sollte in der Verantwortung der Datenanbieter liegen, die Metadaten zu erstellen, zu aktualisieren und bereitzustellen. Der Import der Metadaten in das Portal soll anschließend automatisiert geschehen. Um die enorme Anzahl an Metadaten sammeln zu können und deren Aktualität zu gewährleisten, können wir verschiedene Harvesting-Methoden anwenden. (Steiner und Sehnal, 2023) ²⁵

2.8.1 Was ist ein Harvest Prozess?

Bei diesem Prozess werden Metadaten in einem regelmäßigen Durchlauf von externen Quellen importiert und lokal gespeichert. Diese Synchronisation ermöglicht eine schnelle und einfache Suche im Katalog und gewährt die Aktualität der Datensätze. Durch den Universally Unique Identifier (UUID), welcher für jeden neuen Datensatz generiert wird, ist die globale Eindeutigkeit und Erkennbarkeit jedes Datensatzes sichergestellt. Gemeinsam mit der Aktualisierung des Datums bei einer Änderung, ist es möglich bearbeitete, gelöschte und hinzugefügte Datensätze auf dem externen Server zu erkennen und dementsprechend im lokalen Katalog anzupassen.

2.8.2 Konfiguration eines Harvesters in GeoNetwork

Nach Auswahl des gewünschten Harvesters aus insgesamt zwölf verschiedenen Möglichkeiten können bestimmte Einstellungen getroffen werden, wie in Abbildung 2.6 zu erkennen ist. In den Konfigurationen sind Angaben wie die Server-URL oder der Pfad zu den Verzeichnissen besonders wichtig. Durch diese Angabe wird eine Verbindung zu der gewünschten Datenquelle hergestellt. Darüber hinaus kann ein automatischer Zeitplan, unter Angabe der gewünschten Tageszeit und Häufigkeit, für regelmäßige automatische Harvesting-Durchläufe eingerichtet werden. Zusätzlich ist es optional möglich Transformationsdateien anzugeben, um die Quelldateien in ein anderes, von GeoNetwork unterstütztes Ziel-Metadatenformat oder einen Ziel-Standard zu wandeln. Überdies hinaus können je nach Art des gewählten

²⁵<https://ggos.org/portal/>

Mechanismus noch weitere Konfigurationen, wie beispielsweise eine Validierung, eine Auswahl eines Ordners oder Quellformats, getroffen werden.

The screenshot displays the GeoNetwork harvesting configuration and results interface. On the left, the 'Einstellungen' (Settings) tab is active, showing configuration options for a harvesting node. The 'Identification' section includes fields for 'Node name and logo', 'Group' (set to 'IAG'), and 'User'. The 'Schedule' section has an 'Enable' button and a 'Frequency' field set to '0 0 12 * * * ?'. The 'Frequency' section includes a checkbox for 'Only one run' and a note: 'This harvester will run once only.' A green arrow labeled 'harvesting' points from the settings to the right side, which shows the 'Ergebnisse' (Results) tab. The results section includes a table of harvested records and a summary of the harvest process.

Total	Updated	Unchanged
10	0	9

10 record(s) harvested in 10 seconds

- added: 1
- total: 10
- unchanged: 9

Abbildung 2.6: Konfigurationen und Ergebnisse des Harvesting Prozess in GeoNetwork (Steiner und Sehnal, 2023)

Nach Durchlauf des Harvest Vorganges wird die Anzahl der gefundenen, hinzugefügten, aktualisierten, unveränderten und entfernten Datensätze beziehungsweise noch einige weitere Informationen in Form einer Ergebnistabelle dargestellt (Abbildung 2.6). Sollten Fehler oder Probleme im Prozess auftreten, wird dies ebenfalls angezeigt und eine kurze Fehlermeldung gibt dem Anwender Informationen über deren Ursache. Außerdem wird eine Historie über alle vergangenen Durchläufe aufgezeichnet. Nach erfolgreicher Beendigung des Prozesses werden die Metadatenätze im Katalog gespeichert und in der Suchseite angezeigt.

26

²⁶<https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/4.0.x/en/user-guide/harvesting/index.html>

2.8.3 Harvesting Prozess in GeoNetwork

Abbildung 2.7: Die Metadaten aus den verschiedenen Datenquellen (lila) werden mithilfe eines Harvesters (rot) in das GGOS Portal (grün) implementiert und können in verschiedenen Formaten (blau) ausgegeben werden (Steiner und Sehna, 2023)

Die Abbildung 2.7 gibt einen Überblick über die Import- und Exportfunktionalitäten in GeoNetwork. In der Mitte (in rot und grau) sind alle verfügbaren Harvesting-Methoden angeführt, wobei der Fokus in dieser Arbeit auf den vier rot eingefärbten liegt, welche auch erfolgreich getestet wurden.

Die auf der linken Seite der Abbildung 2.7 aufgelisteten Datenquellen, welche beschreiben wie die verwendeten geodätischen Metadaten bereitgestellt werden, spielen eine besonders wichtige Rolle in diesem Prozess. Um Metadaten in das zukünftige GGOS Portal zu integrieren, müssen diese in einem maschinenlesbaren Format wie XML und JSON vorhanden sein. Es ist entweder möglich lokal gespeicherte Metadaten-Dateien oder über Schnittstellen (APIs) verfügbare Metadaten auf entfernten Server anderer Datenportale zu importieren. Die Datenportale können dabei beispielsweise auf GeoNetwork- oder Opendataserver basieren beziehungsweise ein OAI-PMH besitzen. Beschreibende Informationen in HTML Form, wie diese auf einigen Webseiten der IAG Services vorhanden sind, sind nicht mit dem GGOS Portal kompatibel und können deshalb nicht automatisch synchronisiert werden.

Die einfachste Methode Metadaten über einen Harvesting Prozess zu sammeln ist es auf ein Datenportal zuzugreifen, welches auf einem **GeoNetwork Server** aufsetzt. Nach Angabe der Server URL und optionaler Auswahl von Suchfiltern werden alle zutreffenden Datensätze synchronisiert und im GGOS Portal angezeigt. Da sich die gesammelten Metadaten bereits in einem GeoNetwork- Metadatenstandard befinden, passen die Metadatenformate gut zusammen, wodurch ein fehlerfreier Import der entsprechenden Daten ermöglicht wird.

In den anderen getesteten Fällen ist der Harvesting-Prozess jedoch um einiges komplexer. Sollten die Metadaten nicht einem in GeoNetwork verfügbaren Metadatenstandard entsprechen, ist eine Transformation des Metadatenstandards erforderlich (siehe Abbildung 2.7

Kasten in Türkis). Dieser sogenannte Transformationsschritt wird im nächsten Unterkapitel 2.8.4 genauer aufgeschlüsselt.

Metadaten können auch über eine Verbindung zu einem OAI-Server und durch Setzen eines Suchfilters und des gewünschten Metadatenformats gesammelt werden. Das sogenannte **OAI-PHM Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting** dient der Interoperabilität von Datenspeichern sowie der einfachen und unkomplizierten Sammlung dort vorhandener Datensätze. Im Testverlauf wurde die Erfahrung gemacht, dass dies ebenfalls eine gute Harvest-Option im Zuge der Realisierung des GGOS Portals ist. Die erfolgreiche Durchführung jenes Prozesses wurde im Laufe der Testung ausschließlich im Metadatenstandard ISO19139 erreicht.

Liegen die Metadaten in einem geeigneten **JSON-Format** vor, können sie einfach durch Angabe der **URL** abgerufen werden. Darüber hinaus können Metadaten auch dann integriert werden, wenn sie vom Geodatenanbieter als **XML-Datei mit einer passenden Downloadmöglichkeit** zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall können sie nach dem Herunterladen auf den GGOS Portalserver durch Angabe des entsprechenden Dateipfades automatisch direkt in GeoNetwork importiert werden. In Zukunft könnte der Download durch ein Python-Skript automatisiert werden. Dies würde auch die Möglichkeit bieten, die Metadaten nach dem Download weiter automatisch anzupassen oder zusätzliche Informationen hinzuzufügen. (Steiner und Sehnal, 2023)²⁶ In Grau sind einige weitere unterstützte Harvesting-Methoden angegeben, wie ArcSDE, GeoportalREST, OGC, Threadds Catalog und WEBDAV/WAF. Nach aktuellem Wissensstand sind jedoch derzeit keine geodätischen Metadaten über diese Schnittstellen verfügbar.

2.8.4 Transformation

Metadastandards/schemas

xsd File = defines metadata standard/schema

Already supported standards in GeoNetwork

Geography Markup Language- GML
 › ISO19139
 › ISO19115
 Dublin Core

Desireable standards for GeoNetwork

e.g.
 GeodesyML
 Datacite

Abbildung 2.8: Mithilfe einer Transformationsdatei (XSL, türkis) kann eine Metadatenfile in ein GeoNetwork kompatiblen Metadatenstandard (grün) konvertiert werden

(Steiner und Sehna, 2023)

In GeoNetwork gibt es 3 unterstützte Metadatenstandards, die für das zukünftige Portal relevant sind, nämlich die beiden der Geography Markup Language zugehörigen Standards ISO19139 und ISO19115 sowie Dublin Core. Jedoch wurden die besten Erfahrungen mit den beiden ISO Standards gemacht, weshalb diese für die Testungen ausgewählt wurden. Wird ein Metadatenatz nun nicht in einem der beiden Standards bereitgestellt, ist eine Transformation zur Anpassung notwendig. Dieser Schritt wird in Abbildung 2.8 deutlich gemacht. Mit GeoNetwork ist es möglich, solche Transformationen mit Hilfe von XSL-Transformationsdateien durchzuführen, welche jeweils für die Konvertierung von einem bestimmten Metadatenstandard oder Dateiformat in einen anderen, in unserem Fall von GeoNetwork unterstütztes, Metadatenstandard oder Dateiformat entworfen wurden.

Einige davon sind bereits in der Software integriert, aber für einige Metadatenstandards, wie beispielsweise die oft verbreiteten GeodesyML oder der eigene von DataCite, existieren die notwendige XSL-Transformationsdateien nicht. Um diese Metadaten trotzdem in GeoNetwork importieren zu können, muss einer der drei Fälle gewährleistet werden:

- Metadaten in einem unterstützten Metadatenstandard vom Datenprovider veröffentlichen.
- Eine XSL-Transformationsdatei erstellen und öffentlich zur Verfügung stellen.

- Eine Definition des gesamten Metadatenstandards muss erstellt und in GeoNetwork implementiert werden.

Solch eine Definition eines Metadatenstandards oder Schemas besteht jedoch aus mehreren Verzeichnissen mit einer Vielzahl von Dateien in unterschiedlichen Formaten (XSD, XML, XSL). Alle wichtigen Dateien, welche das Schema definieren, sowie die entsprechende Ordnerstruktur sind unbedingt notwendig, um das Schema ordnungsgemäß in GeoNetwork hochladen zu können. Die Bereitstellung aktuell nicht unterstützter Metadatenstandards wird wahrscheinlich die größte Herausforderung für die Metadatenintegration bei der zukünftigen Realisierung des GGOS Portals sein. (Steiner und Sehnal, 2023) ²⁷

2.8.5 Ergebnisse des Harvesting Prozesses in GeoNetwork

Die hinzugefügten Metadatenätze sind auf der Übersichtsseite in Abbildung 2.9 zu erkennen. Dort kann nach bestimmten Datensätzen gesucht werden und eine Vielzahl an Filtereinstellungen, wie beispielsweise eine räumliche oder zeitliche Ausdehnung, getroffen werden. Eine bessere Darstellung und Handhabung der Datensätze können durch das zuvor erwähnte Erweiterungspaket GeoNetwork UI erreicht werden. Hier wurden die für die Testzwecke benötigten Einstellungen ohne eines dieser Erweiterungen getroffen.

Wenn der passende Datensatz gefunden ist, gelangt man auf eine detailliertere Darstellung der Metadaten, wie in diesem Beispiel des Österreichischen Geoids in Abbildung 2.10 erkennbar ist. Zu sehen ist der Titel, eine Inhaltliche Beschreibung, die räumliche Ausdehnung auf einer Karte, sowie Angaben zum Datum, der Sprache, der Kategorie und Kontaktpersonen und viele weitere technische Beschreibungen. Besonders wichtig ist der angegebene Link über welchen man auf die Downloadseite der eigentlichen Daten gelangt. Des Weiteren ist es möglich die Metadaten als XML, PDF oder Zip Datei herunterzuladen.

²⁷<https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/4.0.x/en/customizing-application/implementing-a-schema-plugin.html>

2 METHODEN

Abbildung 2.9: Übersichtssseite des GGOS Portals - hier kann nach Datensätzen gesucht, gefiltert und auf einer Karte räumlich selektiert werden

Abbildung 2.10: Anhand dieses Metadatenbeispiel ist zu erkennen das in GeoNetwork Informationen zu der räumlichen Ausdehnung, technischen Details (Datum, Schlüsselwörter, Sprache, Koordinatensystem) und Kontaktpersonen angezeigt werden sowie ein Downloadlink (DOI) bereitgestellt wird

3 Resultate

Die Mehrheit der untersuchten und getesteten Datensätze sind jene der IAG Dienste. Das vorrangige Ziel ist es zuerst Daten der IAG im GGOS Portal bereitzustellen und diese anschließend um "Nicht-IAG" Metadaten zu erweitern. Als Beispiel geodätischer Daten, welche keinem IAG Dienst konkret zugeordnet sind, wurden aufgrund von Testzwecken Metadaten des BEVs verwendet. Eine Tabelle aller vorhandenen Daten, der jeweiligen IAG Dienste, samt ihrer Metadaten wurde erstellt, um eine Gesamtübersicht des vorhandenen Angebots zu bekommen. In dem nachstehenden Ausschnitt der Tabelle in Abbildung 3.1 ist zu erkennen, nach welchen Kriterien diese untersucht wurden. (Steiner et al., 2023)

Data			Metadata						
IAG Service	Category	Name	Access	DOI	Format	Standard	Interface	DOIs	Details

Abbildung 3.1: Kriterien anhand dieser die Metadaten - Daten Tabelle erstellt wurde und die Metadaten überprüft wurden

(Steiner et al., 2023)

In Abbildung 3.1 ist auf einem Blick Verfügbarkeit, Typ, Zugang, DOI, Format und Standard des geodätischen Produktes zu erkennen. Diese Parameter dienen als Grundlage für die Auswahl der künftig verwendeten Metadatenätze und gleichzeitig der folgenden Tests. Ein Überblick über die Metadatenanbieter und deren Zugang, sowie Formate und Standards ist essentiell, um die Einbindung in das Portal testen zu können.

Eine der wichtigsten Informationen hierbei ist ob Metadaten vorhanden bzw. verfügbar sind oder nicht. Aus den Ergebnissen der Umfrage ging hervor, dass 52 Prozent der Teilnehmer angaben keine Metadaten zu besitzen (Abbildung 3.2) (Sehnal und Steiner, 2023).

Abbildung 3.2: Von den 52 Prozent der Teilnehmer, die angeben keine Metadaten bereitzustellen, planen bereits 21 Prozent welche zu erstellen und 22 Prozent werden vielleicht Metadaten kreieren

(Sehnal und Steiner, 2023)

Im Zuge der Recherche stellte sich diese Aussage als falsch heraus. Es gibt zu beinahe allen geodätischen Daten und Produkten der IAG Dienste eine Beschreibung. Grund für diese widersprüchlichen Aussagen könnte sein, dass viele Datenanbieter eine einfache Beschreibung im HTML Format nicht als Metadaten ansehen, jedoch sind auch dies wichtige Informationen, welche bei der Auswahl und dem Bezug von Daten gut genutzt werden können.

Ebenso interessant aus Abbildung 3.1 herauszulesen ist es, auf welchen Webseiten oder Datenzentren die einzelnen Dienste ihre Metadaten anbieten und in welchem Dateiformat sie dort vorhanden sind. Das Format sowie der Metadatenstandard spielen für unsere Problemstellung eine besonders wichtige Rolle. Das letzte wichtige Kriterium, welches man vor dem Start des Testvorganges überprüfen sollte, betrifft die Existenz einer Schnittstelle, über die Metadaten gesammelt werden können. Um nun einen guten Überblick über alle Datenanbieter der IAG Dienste zu schaffen wurden die beiden nachstehenden Tabellen 3.1 / 3.2 und 3.3 aus der gesamten Metadaten-Daten Tabelle (Steiner et al., 2023) extrahiert.

Tabelle 3.1: Metadatenverfügbarkeit geometrische Dienste - Teil 1
(Steiner et al., 2023)

Service	Category	Access	Format	Standard	
IERS	Data/Product	IERS Website	HTML		
		NASA Earthdata Search	XML Json	ECHO, DIF, ATOM, Native, ISO19115 ECHO API	
	Models	ICRF Website	txt		
		ITRF Website	HTML		
IGS	Data/Product	NASA Earthdata Search	XML Json	ECHO, DIF, ATOM, Native, ISO19115 ECHO API	
		CDDIS	HTML DOI LP		
		DataCite DOI Search	XML Json	DataCite DataCite, API	
		Station	M3G	XML Json Sitelog	GeodesyML EPOS IGS-SL
		Geoscience Australia	XML Sitelog	GeodesyML IGS-SL	
		IGS Network	XML Sitelog	GeodesyML IGS-SL	
	ILRS	Data/Product	NASA Earthdata Search	XML Json	ECHO, DIF, ATOM, Native, ISO19115 ECHO API
			CDDIS	HTML DOI LP	
			DataCite DOI Search	XML Json	DataCite DataCite, API
		Station	ILRS Website	HTML Sitelog	
Missions		ILRS Website	HTML		
IVS	Data/Product	NASA Earthdata Search	XML Json	ECHO, DIF, ATOM, Native, ISO19115 ECHO API	
		CDDIS	HTML DOI LP		
		DataCite DOI Search	XML Json	DataCite DataCite, API	
		Stations	IVS Website	Sitelog	

Tabelle 3.2: **Metadatenverfügbarkeit geometrische Dienste -Teil 2**
(Steiner et al., 2023)

Service	Category	Access	Format	Standard
IDS	Data/Product	NASA Earthdata Search	XML	ECHO, DIF, ATOM, Native, ISO19115
			Json	ECHO API
		CDDIS	HTML	
			DOI LP	
		DataCite DOI Search	XML	DataCite
			Json	DataCite, API
PSMSL	Data/Products	PSMSL Website	HTML	
			PDF	
	Stations	Sealevel Center	HTML	

Tabelle 3.3: Metadatenverfügbarkeit Schwerefeld-Dienste
(Steiner et al., 2023)

Service	Category	Access	Format	Standard	
ICGEM	Data/Product	GFZ Data Service	OAI	DataCite, DC, DIF, ISO19115	
			HTML		
			DOI LP		
		ICGEM Website	HTML		
			DOI LP		
DataCite DOI Search	XML	DataCite			
		Json	DataCite, API		
IDEMS	Data	IDEMS Website - Arcgis	HTML		
IGETS	Data	GFZ Data Service	OAI	DataCite, DC, DIF, ISO19115	
			HTML		
			DOI LP		
		DataCite DOI Search	XML	DataCite	
			Json	DataCite, API	
ISG	Data/Product	GFZ Data Service	OAI	DataCite, DC, DIF, ISO19115	
			HTML		
			DOI LP		
		ISG Website	HTML		
		DataCite DOI Search	XML	DataCite	
		Json	DataCite, API		
BGI	Data	BGI - Website	HTML		
			DataCite DOI Search	XML	DataCite
				Json	DataCite, API
COST-G	Data	GFZ Data Service	OAI	DataCite, DC, DIF, ISO19115	
			HTML		
			DOI LP		
		Gravis	HTML		
			DOI LP		
		DataCite DOI Search	XML	DataCite	
				Json	DataCite, API

3.1 Testergebnisse Harvest Funktion

Wie bereits erwähnt wurde der Fokus der Tests auf die automatische Sammlung und Übernahme geodätischer Metadaten, in die Portalsoftware Dienste, gelegt. Die vorangehenden Arbeitsschritte dienen alle als Grundlage und Hilfestellung, um die nun folgenden Tests einwandfrei durchführen zu können. Die Abbildung 3.3 gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Datenquellen, Formate, Standards und Implementationsversuche. Ebenso ist schön zu erkennen, welche Datenzentren und Webseiten Metadaten der jeweiligen IAG Dienste bereitstellen. Die Ergebnisse der Tests können je nach dem Erfolg in drei Kategorien (grün, rot, gelb) eingeteilt werden. Diese werden nun kurz näher ausgeführt.

Metadataprovider	Format	Standard	Implementation	IERS	IGS	ILRS	IVS	IDS	PSMSL	ICGEM	IDEMS	IGETS	ISG	BGI	COST-G
GFZ Data Service	XML	ISO19139	OAI-PHM Harvester							+		+	+		~
BEV	XML	ISO19139	Geonetwork Harv												
NASA Earthdata	XML	ISO19115	XML File System Harv	~	+	+	+	+							
	JSON	Echo-API	Simple URL Harvester												
Datacite - DOI	XML	Datacite	XML File System Harv		*	*	*	*		+		+	+	*	+
			OAI-PHM Harvester												
	JSON	Datacite-API	Simple URL Harv												
Station Sitelog	XML	Geodesy ML	XML File System Harv		+	+	+								
	Sitelog	z.B. IGS													
IDEMS	XML	no standard	XML File System Harv								+				
CDDIS	HTML	no standard	no Harvester		+	+	+	+							
PSMSL Website	HTML	no standard	no Harvester						+						
IERS Website	HTML	no standard	no Harvester	+											

■ Implementation works	+ Large amount of geodetic data with metadata
■ Metadata Standard not supported (XSL and/or XSD file missing)	~ Small amount of geodetic data with metadata
■ No Implementation provided (HTML content cannot be harvested)	* Little information in the metadata

Abbildung 3.3: Testergebnisse Harvesting Funktion - Die Metadaten der Anbieter: GFZ Potsdam, BEV und NASA werden bereits erfolgreich mithilfe der grün markierten Harvester implementiert. Bei den gelb und rot markierten Testvorgänge treten Probleme auf.

(Steiner und Sehnal, 2023)

Kategorie 1: Erfolgreich geharvestet - Grün Die Metadaten der Dienste ICGEM, ISG, IGETS werden effektiv durch das Datenportal des GFZ Potsdam abgedeckt. IGS, ILRS, IVS und IDS haben besonders viele, gute, ausführliche Metadaten auf der CDDIS Webseite beziehungsweise dem Earthdata Search Portal der NASA. Die beiden Metadatenportale von GFZ und NASA sowie jenes des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen bieten einen einfachen Zugang zu den Metadaten und stellen diese in einem für uns passenden XML Format zur Verfügung. Des Weiteren bietet das Vorhandensein eines Geography Markup Language Standards gute Voraussetzungen, einen Erfolg bei der Implementierung in das GGOS Portal zu erzielen.

Kategorie 2: Problem beim Harvesten - Gelb Bei den in Gelb markierten Zeilen trat oft das, bereits im Kapitel 2.8.4 ausführlich erklärte, Problem des nicht korrespondierenden Me-

tadatenstandards beziehungsweise -formats auf. Außerdem sind einige Male Probleme mit dem Informationsgehalt der Metadaten aufgefallen. Alle Metadatensätze, die eine DOI besitzen, können ebenso über die DOI Seite DataCite aufgerufen werden. An den unterschiedlichen Symbolen der Grafik ist zu erkennen, dass jedoch nicht jede DOI den gewünschten Informationsgehalt liefert. Grau markierte Sterne verweisen darauf, dass in diesem Fall zu wenig Metadateninformation in die DataCite Seite übernommen wird und lediglich auf die Landingpage (Originalseite) verwiesen wird. Einen signifikanten inhaltlichen Nutzen können wir ausschließlich aus Metadaten ziehen, welche mit einem blauen Plus oder einer blauen Welle markiert sind.

Kategorie 3: Keine Harvest Möglichkeit - Rot Die übrigen Dienste besitzen ebenso sehr informative Metadaten, jedoch sind diese auf keinem gesammelten Portal zu finden, sondern nur als HTML Text auf der jeweiligen Webseite.

3.2 Test - Ergebnisse

Nun werden die 3 Ergebnisse, welche sich im Zuge der Testungen als funktionierend und gut herausgestellt haben, detailliert erklärt, sowie etwas näher auf die aufgetretenen Probleme eingegangen.

3.2.1 Kategorie 1: GFZ Potsdam

Das GFZ Data Service ist das Forschungsdatenzentrum welches vom Deutschen Geo Forschung Zentrum in Potsdam betrieben und erstellt wurde. Es beinhaltet verschiedenste Metadatensätze der Bereiche Erd- und Umweltwissenschaften unter anderem auch die der IAG Dienste ICGEM, IGETS, ISG und COST-G.²⁸ Die Datensätze werden übersichtlich dargestellt, können über diverse Filter- und Suchfunktionen ausgewählt werden und über die DOI Landingpage heruntergeladen werden. Des Weiteren steht eine eigene OAI-PHM Schnittstelle zur Verfügung, durch diese ein freier Zugang zu allen enthaltenen Metadaten ermöglicht wird. Mit einem passenden Harvester oder einer Anwendung kann darauf einfach zugegriffen werden.

Beim Einrichten des oben erwähnten OAI-PHM Harvesters in Dienste wurden alle nötigen Konfigurationen eingegeben, um auf Metadaten des Dienstes im richtigen Standard abzufragen. Die verfügbaren Standards sind DIF, OAI-DataCite, OAI-Dublin Core, DataCite, ISO19139. Wobei besonders Letzterer am besten für uns geeignet ist. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Metadatensätze in allen Standards verfügbar sind und nur vorhandene eingelesen werden können.²⁹

Für jeden der 4 Dienste wird ein eigener Harvester mit differenziertem Filter erstellt, um ausschließlich die gewünschten Metadatensätze zu bekommen. Diese Harvester Konfigurationen werden am Beispiel des ISG Service in Abbildung 3.4 dargestellt.

²⁸<https://dataservices.gfz-potsdam.de/portal/about.html>

²⁹<https://doidb.wdc-terra.org/oaip/>

 Configure connection to OAI/PMH

URL

Die OAI/PMH Server-URL

Remote Authentifizierung

Suchfilter

Von

Bis

Set

Präfix

Abbildung 3.4: Konfiguration des OAI/PHM Harvester anhand des Beispiels des ISG

Unter Angabe der URL, Auswahl des Datenzentrums ISG und des Standards ISO19139 werden automatisch alle, im Datenzentrum des GFZ Potsdams, unter der Kategorie International Service for the Geoid, enthaltenen Metadatenätze, in das GGOS Portal importiert. Die Ergebnisse in der Tabelle 3.3 zeigen, dass die Harvest Vorgänge sehr gut funktioniert haben. Ein Metadatenatz vom Service ICGEM steht nicht im passenden ISO 19139 Standard zur Verfügung und konnte deswegen nicht implementiert werden. Ansonsten wurden alle Metadaten, welche auf der GFZ Seite zur Verfügung stehen, korrekt übertragen und nun im GGOS Portal angezeigt. Mit dieser Methode sind bereits die gesamten Daten von ISG, IGETS und ICGEM abgedeckt und zusätzlich 3 Datensätze des Dienstes COST-G enthalten.

Anhand dieses Beispiels kann man sagen, dass die Implementierungsweise über eine OAI-PHM Schnittstelle sehr gut funktioniert, unsere Anforderungen erfüllt und eine gute Möglichkeit ist, um Metadaten zu sammeln.

Tabelle 3.4: Ergebnis GFZ Harvesting

	ISG	IGETS	ICGEM	COST-G
Standard	ISO19139			
GFZ	62	24	40	3
GGOS Portal	62	24	39	3

3.2.2 Kategorie 1: NASA Earthdata Search

Eines der zahlreichen Tools, welches auf der Webseite der NASA angeboten wird, ist das Earthdata Search Portal mit dem es möglich ist geowissenschaftliche Daten zu suchen, filtern, visuell darzustellen und zu beziehen. Es wird ein direkter Download der Datensätze sowie Möglichkeiten zur Ansicht und zum Herunterladen der Metadaten in einer benutzerfreundlichen Umgebung angeboten.³⁰

Durch diese Optionen können Datensätze dieses Anbieters effizient für die Zwecke des GGOS Portals genutzt werden. Besonders interessant sind jene Metadaten des Crustal Dynamic Data Information System (CDDIS), welche vor allem Produkte der Dienste IGS, ILRS, IVS, IDS und IERS beschreiben. Ein großer Teil dieser sind ebenfalls im Earthdata Search Portal enthalten und können so in den folgenden Formaten und Standards bezogen werden.:

- XML:
 - Native
 - ATOM
 - ECHO10
 - ISO19115
 - DIF
 - OSDD
- JSON:
 - ECHO granule metadata (Format für die Übermittlung von Metadaten an CMR)
31

Für unsere Zwecke sind XML Dateien im ISO19115 Standard besonders relevant. Da in GeoNetwork das Metadatenschema des GeographyML Standards ISO19115 vorhanden ist, benötigen wir keine Metadatenstandard-Transformation. Unter diesen Bedingungen können wir den XML Verzeichnis Harvester verwenden, welcher Metadaten von einem lokalen Ordner auf unserem Server sammelt.

Als ersten Schritt navigieren wir zu dem gewünschten Datei und kopieren uns den Downloadlink der Metadaten im XML ISO19115 Format. In weiterer Folge wird die Datei im Terminal des Servers heruntergeladen und befindet sich nun im Speicher des lokalen Servers auf dem auch Dienste läuft. Aufgrund dessen kann nun unter Angabe des Ordnerpfades (Abbildung 3.5 Verzeichnis) darauf zugegriffen werden. Um den Harvest-Vorgang abzuschließen, und die Metadaten korrekt implementieren zu können, ist es notwendig die Transformationsdatei (Abbildung 3.5 XSL Transformation anwenden) einzufügen.

³⁰<https://www.earthdata.nasa.gov/learn/find-data>

³¹<https://www.earthdata.nasa.gov/esdis/esco/standards-and-practices>

Configure connection to Verzeichnis

Verzeichnis

Dateipfad zum Verzeichnis für das Harvesting auf dem Server.

Suche in Unterordnern

Bei Aktivierung wird auch in Unterordnern nach Metadaten gesucht.

XSL Transformation anwenden

Die referenzierte XSL-Transformation wird auf jeden Metadatensatz angewendet, bevor er Geonetwork hinzugefügt wird.

Abbildung 3.5: Konfiguration des Verzeichnis Harvesters

Der hier beschriebene Arbeitsablauf wurde für diese Testzwecke aus Gründen der Einfachheit so gewählt. In Zukunft könnte der Download durch ein Python-Skript automatisiert werden. Dies würde auch die Möglichkeit bieten, die Metadaten nach dem Download weiter anzupassen oder zusätzliche Informationen hinzuzufügen.

Tabelle 3.5: **Ergebnis NASA Harvesting**

	IGS	ILRS	IVS	IDS	IERS
Standard	ISO19115				
Earthdata Search	95	14	6	19	1

Wie anhand der Tabelle 3.4 zu erkennen ist, werden bei den ersten 4 IAG Diensten bereits sehr viele Metadaten über NASA Earthdata Search Webseite bereitgestellt. Nur das Service des IERS wird nicht sehr gut abgedeckt. Da die meisten Metadaten des IERS nur über deren Webseite verfügbar sind, müssen diese direkt von dort heruntergeladen werden. Im Zuge der Tests wurden von jedem Service ein paar Metadatensätze als XML Datei in das GGOS Portal implementiert, und aufgrund des erfolgreichen Vorganges ist darauf zu schließen, dass alle Datensätze auf diese Weise gut zu synchronisieren sind.

Diese Möglichkeit der Datenübernahme wäre eine gute Option für Metadatenseiten die keine eigene Schnittstelle anbieten. Hierbei ist nur eine Downloadmöglichkeit im XML Format notwendig. Die Implementation mithilfe dieses Harvesters funktioniert einwandfrei und unkompliziert. Des Weiteren könnte in Zukunft, durch Erstellung eines Skripts zum programmgestützten Download der Metadaten-datei, der Grad der Automatisierung noch weiter erhöht werden.

3.2.3 Kategorie 1: BEV

Aus Gründen der Kompatibilität um die Vielfalt verschiedener Harvester testen zu können, wurden Daten des Bundesamtes für Eich und Vermessungswesen ebenfalls herangezogen. Das BEV besitzt einen eigenen Datenkatalog beziehungsweise ein eigenes Metadatenportal. Dieses Portal bietet ebenfalls ähnliche Funktionen im Umgang mit den Datensätzen wie die beiden bereits erklärten Datenportale des GFZ und der NASA. Inhaltlich beschränkt es sich auf geodätische Daten in der räumlichen Ausdehnung von Österreich. Digitale Gelände- sowie Landschaftsmodelle, Karten bezüglich der Verwaltungsgrenzen und Orthophotos sind ein paar der erzeugten und bereitgestellten Produkte des BEVs.³²

Dieses Portal läuft im Softwarepaket GeoNetwork und es werden ausschließlich die Standards ISO19115 und ISO19139 verwendet. Aus jenem Grund kann von uns der Dienst Harvester verwendet und eine gute Kompatibilität erwartet werden.

Configure connection to GeoNetwork (von 2.1 bis 3.x)

Katalog-URL

URL nur mit Katalog-Name, z.B. http://www.fao.org/geonetwork

geonetwork-nodeHelp

Abbildung 3.6: Konfiguration GeoNetwork Harvester anhand des Beispiels des BEVs

Nach der Eingabe der Dienste Katalog URLs (Abbildung 3.6) wird der Harvester auch schon gestartet und die Metadatenätze des BEVs werden gesammelt. Alle 738 Metadatenätze, welche sich im BEV Portal befinden, werden gefunden und problemlos in das GGOS Portal implementiert. Alle Metadatendetails werden ausnahmslos übernommen und korrekt angezeigt wie in der Tabelle 3.5 zu erkennen ist.

Tabelle 3.6: Ergebnis BEV Harvesting

	BEV
Standard	ISO19115, ISO19139
Datenkatalog BEV	738
GGOS Portal	738

Aufgrund dieser Erfahrung ist das Harvesten mithilfe der Dienste Verbindung sehr zu empfehlen. Metadatenätze, welche sich in einem Dienste Portal befinden, sind optimal ins zukünftige GGOS Portal implementierbar.

³²<https://data.bev.gv.at/geonetwork/srv/ger/catalog.search>

3.2.4 Kategorie 2

Leider nicht so problemlos verliefen die Tests mit Metadaten der Seiten DataCite und IDEMS, sowie den zahlreichen Stationsmetadaten in Form von Sitelogs der verschiedenen Dienste. Diese Metadaten sind zwar im maschinenlesbaren XML Format, jedoch nicht in einem der beiden für uns kompatiblen Standards verfügbar. Aufgrund dessen sind alle Harvestversuche fehlgeschlagen. Die Metadatensätze können zwar von den Harvestern gefunden werden, jedoch ist die Transformation und Implementation in das GGOS Portal nicht möglich.

Die zwei möglichen Lösungswege des Problems, des nicht kompatiblen Standards, wurden bereits im Kapitel 2.8.4 zum Thema Transformation erklärt. In diesem konkreten Fall würde eine der erwähnten Transformationsdateien oder die Implementation eines neuen Metadatenschemas benötigt werden (Tabelle 3.6).

Tabelle 3.7: Mögliche fehlende Dateien

	DataCite	Stationsmetadaten	IDEMS
XML Transformation	datacitetoISO.xsl	geodesymultoISO.xsl	IDEMStoISO.xsl
JSON Transformation	JsondatacitetoISO.xsl		
Schema	datacite.xsd	geodesml.xsd	idems.xsd

3.2.5 Kategorie 3

Mit den Metadaten der letzten der drei Kategorien meiner Testergebnisse wurde der geringste Erfolg erzielt. Zu den in der Abbildung 3.3 rot markierten Metadatenquellen konnte keine Implementierungsmethode gefunden werden. Die Metadaten dieser Webseiten sind ausschließlich als HTML Text verfügbar und aufgrund dessen nicht durch automatische Synchronisations- oder Harvestmethoden in das GGOS Portal importierbar.

Im Falle der Crustal Dynamics Data Information System Webseite der NASA, welche besonders viele Metadaten zur Verfügung stellt, konnte, wie schon weiter oben erwähnt, durch das NASA Earthdata Search Portal eine praktikable Lösung gefunden werden. Dieses Portal bietet ebenfalls eine große Anzahl dieser Metadaten an und ermöglicht den Download im XML Format.

Die Seite des IERS stellt zusätzlich zu allen dort vorhandenen geodätischen Daten und Produkten ausführliche und informative Metadaten bereit. Ebenso informative und gute Metadaten sind auf der Seite des Service PSMSL verfügbar. Jedoch ist in beiden Fällen keine automatische Sammlung der Datensätze möglich. Das Problem könnte gelöst werden indem von den genannten Diensten in Zukunft die bereits vorhandenen HTML Informationen auch im XML Format und in einem kompatiblen ISO Standard auf den jeweiligen Webseiten zum Download zur Verfügung gestellt werden.

4 Diskussion und Ausblick

4.1 GeoNetwork

Nach Beendigung der Testphase lässt sich feststellen, dass GeoNetwork sehr gut geeignet ist, um ein geodätisches Metadatenportal zu realisieren. Im folgenden werden die wichtigsten Funktionsweisen und Aspekte der Software noch einmal zusammengefasst.

Die Tatsache, dass die Weiterentwicklung und die Wartung der Software in Zukunft gewährleistet wird und immer wieder neue Funktionen und Verbesserungen hinzukommen, wurden bereits in einem frühen Stadium der Arbeit als besonders wichtig bewertet. Die Funktion der automatischen Sammlung von Metadaten musste im Detail getestet werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die getestete Software zwölf benutzerfreundliche und gut beschriebene eingebaute Funktionen für das Harvesten von Metadaten besitzt, wovon vier davon ausführlich und erfolgreich mit geodätischen Metadatenätzen getestet wurden. Die Durchlaufzeit des Harvesting Prozesse war sehr kurz, wobei als sehr positiv anzumerken ist, dass Veränderungen beziehungsweise Neuerstellungen in den Datensätzen erkannt und sofort aktualisiert werden.

Das größte Problem bei diesem Prozess war es, dass ausschließlich Metadaten, welche als XML oder JSON Dateien und im Standard ISO19115 oder ISO19139 zur Verfügung stehen oder ein passendes Transformationsfile besitzen integrierbar sind. Einige der IAG-Metadaten sind jedoch nicht im passenden Format und Standard zugänglich. Hierbei wäre es wünschenswert, wenn Datenanbieter bei der Lösung dieses Problems mithelfen könnten, wie im folgenden Kapitel 4.3 beschrieben.

Die Handhabung der Datensätze, die Suchfunktion mittels Volltextsuche und Schlüsselwörter und die zahlreichen Filtereinstellungen gewährleiten den gewünschten einfachen Zugang für Datennutzer. Die Software ist gut kompatibel mit räumlichen und geodätischen Daten und ermöglicht eine Auswahl und Darstellung auf einer interaktiven Karte.

Abschließend ist des Weiteren anzumerken, dass nur das Basisprogramm GeoNetwork Core getestet werden konnte und durch Zusatzpakete einige Eigenschaften verbessert beziehungsweise die Anwendung um Funktionen und Einstellungen erweitert werden könnte.

4.2 Verfügbarkeit geodätischer Metadaten

Im Zuge der Erstellung der Metadaten- Datentabelle wurde herausgefunden, dass beinahe alle IAG Dienste Metadaten zu ihren Datensätzen und Produkten anbieten. Dies erscheint unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse überraschen, da hier nur zirka 50 Prozent der Teilnehmerangaben Metadaten bereitzustellen. Eine mögliche Erklärung wäre, dass beispielsweise einfache Beschreibungen auf HTML Webseiten nicht als Metadaten angesehen werden. Diese enthalten jedoch oft sehr gute und wichtige Informationen wie im Fall des IERS und des PSMSL. Hierbei wäre es sehr hilfreich, wenn diese ebenfalls in einem kompatiblen Format zur Verfügung gestellt werden, um sie in Zukunft automatisiert in das GGOS

Portal integrieren zu können.

4.3 Empfehlung Datenanbieter

Für die zukünftige Realisierung des GGOS Portals sind die folgenden drei Szenarien, welche in Abbildung 4.1 dargestellt sind, für die Bereitstellung von Metadaten durch Datenanbieter denkbar.

Abbildung 4.1: Empfehlungen Datenanbieter - die Bereitstellung von maschinenlesbaren Metadaten wird empfohlen (Steiner und Sehnal, 2023)

Der erste und empfohlene Weg ist, die Metadaten selbst in einem maschinenlesbaren Format anzubieten. Dabei sind jedoch einige wichtige Aspekte zu beachten, um eine effektive Nutzung zu gewährleisten:

- Die Metadaten sollten im XML- oder JSON-Format bereitgestellt werden (Abbildung 4.1 Format)
- und das Vorhandensein einer der aufgeführten Schnittstellen oder einer Download-Möglichkeit ist erforderlich. (Abbildung 4.1 Interface)
- Es wird außerdem empfohlen, die Metadaten gemäß den ISO-Normen für die Geography Markup Language (GML) zu erstellen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss eine Transformationsdatei (xsl) oder ein eigenes Metadatenschema (xsd) bereitgestellt werden. (Abbildung 4.1 schwarzer Kasten)

Eine zweite Möglichkeit besteht in der Erstellung und Verwendung von DOIs, die als eindeutige Kennung auch für geodätische Daten und Produkte dienen. Während des DOI-Prägenprozesses bei einer Registrierungsagentur wie DataCite müssen auch beschreibende

Metadaten bereitgestellt werden. Diese Metadaten können dann relativ einfach für den Import in GeoNetwork verwendet werden. Es wäre also nicht notwendig eigene XML-Dateien zu erstellen. Da aber nur sehr begrenzt Metadaten angegeben werden können und diese für unsere Zwecke im Normalfall zu wenig Informationen beinhalten, ist diese Variante aber nicht unbedingt zu empfehlen.

Ein weiterer alternativer Ansatz, nämlich die Erstellung von Metadaten direkt im GGOS Portal, erweist sich als besonders interessant für Anbieter, die bisher keine Metadaten zur Verfügung gestellt haben. Da die Originalen Metadaten aber möglichst von den Datenanbietern selber erzeugt, gespeichert und gewartet werden sollten, ist diese Variante ebenfalls nicht optimal.

4.4 Machbarkeit des GGOS Portals

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Erstellung eines geodätischen Metadatenportals in Form des GGOS Portals gut möglich ist. Wie bereits erwähnt bietet das Softwarepaket GeoNetwork gute Voraussetzungen und Funktionen um dies zu realisieren und eine hochwertige Anwendung für Nutzer zu bieten. Der größte Aufwand hierbei wird sein alle Daten und Produkte in passender Weise, mit ausreichend Informationsgehalt und einer übersichtlichen Darstellungsweise in das Portal zu importieren.

Mit der Harvesting Funktion gibt es bereits eine Möglichkeit diesen Prozess zu automatisieren, welche im Falle passender Metadaten bereits einwandfrei funktioniert. Die Herausforderung liegt dabei, wie bereits einige Male erwähnt, darin dass Metadaten alle Kriterien (siehe Kapitel 4.3 Empfehlungen Datenanbieter) erfüllen müssen, um einen Harvesting Vorgang problemlos durchführen zu können.

Des Weiteren gibt es noch viele weitere Möglichkeiten um das Portal zu verbessern. Mit den in Kapitel 2.7.3 erklärten Erweiterungspaketen sind einige innovative Optionen vorhanden um das Portal schrittweise zu optimieren.

Abbildungsverzeichnis

1.1	Organigramm und Struktur der IUGG in der die IAG und GGOS in grün hervorgehoben werden 12 ¹	1
1.2	In dem GGOS Organigramm stehen das Verwaltungsorgan (blau) und das Koordinierungsbüro (gelb) in einer zentralen Rolle. Die weiteren wichtigen Komponenten von GGOS werden in Grün dargestellt (GGOS, 2023)	3
1.3	Das GGOS Portal bietet einen übersichtlichen Zugangspunkt für alle geodätische Daten der IAG	5
1.4	Kriterien und Eigenschaften der Metadaten - 48 Prozent der Teilnehmer stellen zu dem Zeitpunkt der Umfrage bereits Metadaten, zu ihren Daten und Produkten, zur Verfügung. 34 Prozent davon besitzen bereits DOIs für Ihre Metadaten um die eindeutige Erkennung der Datensätze zu vereinfachen. Anhand der unteren beiden Diagramme ist zu erkennen in welchem Metadaten Format und Standard diese Angeboten werden	7
1.5	Wichtigkeit der verschiedenen möglichen Suchfunktionen von Nutzern in dem zukünftigen GGOS Portal - Ergebnisse der Umfrage	8
2.1	Veranschaulichung der Wichtigkeit von Metadaten anhand des schematischen Beispiels einer Schatzkarte (Metadaten) und eines Schatzes (Datensatz) 55 ⁵	10
2.2	Beispiel geodätische Metadaten des IERS - auf der linken Seite sind die Daten und auf der rechten Seite die beschreibend Metadaten zu erkennen 56 ⁵ . . .	11
2.3	Mithilfe des Anforderungsprofils werden die Softwarepakete unter anderem in den Bereichen Suchfunktionen, Datenformatierung, Harvesting Funktionen und Schnittstellen getestet und bewertet	19
2.4	Das Basispaket GeoNetwork Core kann durch die Pakete GeoNetwork UI und GeoNetwork Microservices erweitert werden und so in einigen Aspekten verbessert beziehungsweise nutzerfreundlicher gemacht werden	20
2.5	Erweiterung des Basispaketes GN Core (blau) durch das Add-On Paket GN Microservices (grün) sowie der Ergänzung GN UI (rot) 2223 ²²	21
2.6	Konfigurationen und Ergebnisse des Harvesting Prozess in GeoNetwork . . .	23
2.7	Die Metadaten aus den verschiedenen Datenquellen (lila) werden mithilfe eines Harvesters (rot) in das GGOS Portal (grün) implementiert und können in verschiedenen Formaten (blau) ausgegeben werden	24
2.8	Mithilfe einer Transformationsdatei (XSL, türkis) kann eine Metadatendatei in ein GeoNetwork kompatiblen Metadatenstandard (grün) konvertiert werden	26
2.9	Übersichtsseite des GGOS Portals - hier kann nach Datensätzen gesucht, gefiltert und auf einer Karte räumlich selektiert werden	28

2.10	Anhand dieses Metadatenbeispiel ist zu erkennen das in GeoNetwork Informationen zu der räumlichen Ausdehnung, technischen Details (Datum, Schlüsselwörter, Sprache, Koordinatensystem) und Kontaktpersonen angezeigt werden sowie ein Downloadlink (DOI) bereitgestellt wird	28
3.1	Kriterien anhand dieser die Metadaten - Daten Tabelle erstellt wurde und die Metadaten überprüft wurden	29
3.2	Von den 52 Prozent der Teilnehmer, die angeben keine Metadaten bereitzustellen, planen bereits 21 Prozent welche zu erstellen und 22 Prozent werden vielleicht Metadaten kreieren	30
3.3	Testergebnisse Harvesting Funktion - Die Metadaten der Anbieter: GFZ Potsdam, BEV und NASA werden bereits erfolgreich mithilfe der grün markierten Harvester implementiert. Bei den gelb und rot markierten Testvorgänge treten Probleme auf.	34
3.4	Konfiguration des OAI/PHM Harvester anhand des Beispiels des ISG	36
3.5	Konfiguration des Verzeichnis Harvesters	38
3.6	Konfiguration GeoNetwork Harvester anhand des Beispiels des BEVs	39
4.1	Empfehlungen Datenanbieter - die Bereitstellung von maschinenlesbaren Metadaten wird empfohlen	42

Tabellenverzeichnis

3.1	Metadatenverfügbarkeit geometrische Dienste - Teil 1	31
3.2	Metadatenverfügbarkeit geometrische Dienste -Teil 2	32
3.3	Metadatenverfügbarkeit Schwerefeld-Dienste	33
3.4	Ergebnis GFZ Harvesting	36
3.5	Ergebnis NASA Harvesting	38
3.6	Ergebnis BEV Harvesting	39
3.7	Mögliche fehlende Dateien	40

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interfaces

ArcSDE Arc Spatial Data Engine

ASCII American Standard Code for Information Interchange

BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BGI International Gravimetric Bureau

BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

CDDIS Crustal Dynamics Data Information System

COST-G International Combination Service for Time-variable Gravity Fields

DB Database

DIF Data Interchange Format

DOI Digital Object Identifier

DORIS Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite

ES ElasticSearch

FTP File Transfer Protokoll

GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum - Helmholtz-Zentrum Potsdam

GGOS Global Geodetic Observing System

GML Geography Markup Language

GN GeoNetwork

GNSS Global Navigation Satellite Systems

GUI Graphical User Interface

HTML Hypertext Markup Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IAG International Association of Geodesy

ICGEM International Centre for Global Earth Models

ICRF International Celestial Reference Frame

IDEMS International Digital Elevation Model Service

IDS International DORIS Service

IERS International Earth Rotation and Reference Systems Service

IGETS International Geodynamics and Earth Tide Service

IGFS International Gravity Field Service

- IGS** International GNSS Service
- ILRS** International Laser Ranging Service
- ISG** International Service for the Geoid
- ISO** International Organization for Standardization
- ITRF** International Terrestrial Reference Frame
- IUGG** International Union of Geodesy and Geophysics
- IVS** International VLBI Service for Geodesy and Astrometry
- JSON** Java Script Object Notation
- LLR** Lunar Laser Ranging
- NASA** National Aeronautics and Space Administration
- OAI** Open Archives Initiative
- OAIPMH** Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
- OGC** Open Geospatial Consortium
- PDF** Portable Document Format
- PSMSL** Permanent Service for Mean Sea Level
- REST** Representational State Transfer
- SLR** Satellite Laser Ranging
- UI** User Interface
- URL** Uniform Resource Locator
- UUID** Universally Unique Identifier
- VLBI** Very Long Baseline Interferometry
- WEBDAV** Web-based Distributed Authoring and Versioning
- XML** eXensible Markup Language
- XSL** Extensible Stylesheet Language

Referenzen

- Boler, F., Brown, N., Fraser, R., Noll, C., Squibb, M., Bradke, M., Bruyninx, C., Wiesenarter, E., & Romero, I. (2016). collaborative Development of a Standards-Based XML System for IGS Site Log Metadata Management and Dissemination. <http://geodesyml.org/wp-content/uploads/2016/03/BOLER-IGS-Workshop-2016.pdf>
- Brown, N. (2016). International standards and geodesyML. Verfügbar 14. September 2023 unter <http://geodesyml.org/international-standards-and-geodesyml/>
- Brown, N., & Noll, C. (2020). BNO C2: GGOS Committee on Data and Information Systems. <https://ggos.org/about/org/bureau/bno/cwg/data-information-systems/>
- Elger, K., Miglio, A., & Bruyninx, C. (2023). Why do Geodetic Data need DOIs? An introduction to data publications and the GGOS DOI Working Group. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022959>.
- GGOS. (2023). GGOS Terms of Reference. https://ggos.org/wp-content/uploads/2023/11/GGOS_ToR_2023.pdf
- GGOS-Portal Idea of a Unique Platform for Geodetic Data and Products*. (2023). Verfügbar 8. September 2023 unter <https://ggos.org/portal/>
- Kohr, T. (2022). GeoNetwork UI: Eine andere Sicht auf die (Meta-)Daten. *Fossgis 2022*. <https://pretalx.com/fossgis2022/talk/MGQFMV/>
- Lagoze, C., Van de Sompel, H., Nelson, M., & Warner, S. (2015). The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Verfügbar 6. Oktober 2023 unter <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>
- Plag, M., H. und Pearlman. (2009). *Global Geodetic Observing System*. Springer Berlin Heidelberg.
- Richter, B., & Noll, C. (2015). Metadata/Web-Services, A Necessary Step into the Future.
- Sehnal, M., Angermann, D., Sanchez, L., & Miyahara, B. (2023). GGOS Contribution to Promote Geodesy and Increase its Visibility in Science and Society. *2/2023*, 100–104.
- Sehnal, M., & Steiner, L. (2023). GGOS Portal Survey Results. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8113241>
- Steiner, L., & Sehnal, M. (2023). GGOS Portal - Feasibility Study and Perspectives. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8414250>
- Steiner, L., Sehnal, M., & Böhm, J. (2023). Products and Metadata of IAG Services - Overview. <https://doi.org/10.48436/qr8re-ezj54>